

2015
29 06
Moscow

СБОРНИК

XXXIX МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК В XXI ВЕКЕ»

DIGEST

XXXIX INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE

«CONCEPTUAL DEVELOPMENT
OF ECONOMIC SCIENCE IN THE
XXI CENTURY»

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXIX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
В XXI ВЕКЕ»
(29 июня 2015г.)**

г. Москва - 2015

© Аналитический центр «Экономика и финансы»

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Сборник публикаций Аналитического центра «Экономика и финансы» по материалам международной научно-практической конференции: «Концептуальное развитие экономических наук в XXI веке» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Аналитический центр «Экономика и финансы», 2015. – 96с.
ISSN: 6827-1296

Тираж – 300 шт.

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:

Аналитический центр «Экономика и финансы»

Электронная почта: science-economy@moscowcef.ru

Официальный сайт: <http://www.moscowcef.ru>

Содержание ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Миронова А.И. ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 5	
МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ	
Майданевич Ю. П. ПРЕДПОСЫЛКИ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ. 8	8
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ	
Бегидова Э.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ) 12	12
Безденежных В.И. ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» КАК ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА..... 15	15
Бочарова К.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНЛА 18	18
Федосеева О.С. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 22	22
Хухрин А.С., Бундина О.И., Толмачева Н.П. ГИБРИДНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 25	25
Хухрин А.С., Толмачева Н.П., Бундина О.И. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ: В РЕЖИМЕ С ОБОСТРЕНИЕМ 29	29
Исмаилов Э.Ф. РАЗВИТИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ..... 34	34
Жалимбетов Т.К, Джетписова А.Б. ОПЫТ ПРИМЕНЯЕМЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ..... 36	36
Лебедько А.Г. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 41	41
Лобанова Е.М. РАЗРАБОТКА ПАКЕТА ТРЕНИНГОВЫХ ПРОГРАММ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 44	44
Махмадиев Ф. Б., КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД: ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ 47	47

Матвеева В.А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ.....	50
Молнар В. П. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Г. ХАРБИН (КНР): ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА И СОХРАНЕНИЯ	53
Двоглазова А.А., Никифорова Г.А. КЕЙТЕРИНГ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ...	56
Сенокосова О.В. ЭЛЕКТРОННЫЙ РЫНОК ТРУДА.....	60
Ярёменко А.А. ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ГОСТИНИЧНОЙ АНИМАЦИИ	63
ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА	
Азарова С.П. СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ И УГРОЗЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ.	67
Никитин С.А. ПРЕИМУЩЕСТВА, ОСОБЕННОСТИ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ПРОДАЖ (ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ).....	70
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО	
Назарова Э.А., Шевцова И.Е., Титов А.Б., ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В РОССИИ	74
ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ	
Калаев В.Ю. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ	78
Терегулова Н.Ф. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ	80
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО	
Бандурко С.А. ВОЗРАСТАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА БАНКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	83
Калачев Я.В. ТРЕТЕЙСКАЯ ОГОВОРКА В КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ	86
ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ	
Прянишникова М.В., Прянишников К.Е. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	89
МЕНЕДЖМЕНТ	
Григорян К.К. ПОСТФАКТУМНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА ПОСЛЕ РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА.....	94

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Миронова А.И.

Студент

*Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
г.Владивосток, РФ*

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ)

Современная индустрия туризма является одним из крупнейших секторов мировой экономики. За последние три десятилетия число туристов в мире увеличилось почти в 4 раза, а доходы от туризма — более чем в 25 раз. Туризм является высокодоходной отраслью и входит в число трех крупнейших экспортных отраслей

Главными тенденциями в развитии российской туротрасли в 2013 году стало увеличение числа иностранных туристов в РФ почти до 2 млн человек и рост количества россиян, путешествующих внутри страны.

Но на сегодняшний день в России в связи с кризисом в 2014 году, из-за банкротства ряда туроператоров, девальвации рубля, внешних санкций туристская отрасль испытывает значительные трудности [1].

В период экономического кризиса и спада производства представляется существенным использовать все имеющиеся резервы для стимулирования социально-экономической ситуации в регионах и создания новых рабочих мест.

В этом плане большую практическую значимость приобретает формирование туристского комплекса, результативного как в масштабе страны в целом, так и на межрегиональном, региональном, местном уровнях [2].

Актуальность темы заключается в том, что создание ТОР, направленных на туристско-рекреационную деятельность в регионах нашей страны позволит решить проблемы наличия слабо развитой инфраструктуры туристских объектов; нехватки в ряде регионов средств размещения и объектов досуга; неудовлетворительного состояния многих туристских объектов; отсутствия качественной придорожной инфраструктуры практически на всех автомагистралях страны; отсутствия доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов; недостаточного продвижения туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках.

У России уже есть собственный не очень позитивный опыт аналогичных ТОРам проектов свободных экономических зон, особых экономических зон, которые в большинстве своем оказались неэффективными из-за коррумпированности и некоторых ошибок, но всё равно продолжают существовать и создаваться как один из вариантов развития регионов.

Принципы подхода, создания и функционирования ТОР обусловлены индивидуальным подходом разработки конкретной территории, который характеризуется географическим и геополитическим факторами, оценкой природно-ресурсной базы, оценкой эффективности развития производственных

мощностей и прогнозной оценкой динамики роста объемов дополнительных доходов, поступающих в соответствующие бюджеты в связи с созданием таких территорий, а также иными объективными условиями и факторами.

У ТОР есть ряд преимуществ перед зонами: их профиль шире - они в отличие от ОЭЗ не подразделяются на типы, более выгодна и система налоговых льгот. ОЭЗ базируется на инициативе региональных властей, а ТОР - на интересах инвестора.

Значительным подспорьем развитию территории Приморского края станет создание территорий опережающего социально-экономического развития.

Территории опережающего развития должны стать тем механизмом, который позволит добиться в регионе принципиально иной экономической динамики, улучшить условия жизни и работы всех, кто будет трудиться на этих территориях.

В ТОРах предусмотрен особый правовой режим, а также особый режим государственного и муниципального контроля. Для того чтобы улучшить инвестиционный климат, создать конкурентные условия для предпринимательской деятельности, здесь устанавливаются налоговые, таможенные и административные льготы, в частности, вводятся облегченные разрешительные и регистрационные процедуры, особенно в том, что касается подключения к объектам инфраструктуры, выделения земельных участков, уплаты страховых платежей, арендной платы, привлечения иностранных специалистов [3].

Для резидентов ТОР предусмотрены:

Сниженная налоговая ставка применяется для организаций-резидентов в размере 0% и действует в течение пяти налоговых периодов.

Размер применяемой налоговой ставки, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Федерации не может быть выше 5% в течение пяти налоговых периодов и не может быть меньше 10% в течение последующих пяти налоговых периодов.

Также устанавливается понижающий коэффициент к ставке налога на добычу полезных ископаемых. Значение этого коэффициента устанавливается от нуля до единицы в десятилетнем периоде. [4].

Работодатели, признаваемые резидентами территории опережающего социально-экономического развития, имеют преимущества при привлечении и использовании иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности:

1) получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников не требуется;

2) разрешение на работу иностранному гражданину, выдается без учета квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу [5].

В настоящий момент туризм на острове Русский существует в короткий летний период (июнь–сентябрь или даже июль–сентябрь) в виде пляжного отдыха и в виде подледной рыбалки зимой. Круглогодично функционирует

только санаторий «Белый лебедь», который, однако, слабо загружен в зимний сезон и межсезонье. Капитальные объекты, планируемые к строительству на территории опережающего развития, сами по себе расширят период функционирования острова как туристического центра и позволят достичь более равномерного числа посещений в течение года.

В связи с тем, что государственное частное партнерство выделяет земли и инфраструктуру, это может служить стимулом для резидентов. Соответственно в результате будет построена дополнительная инфраструктура, в виде гостиниц, мотелей, развлекательных и досуговых площадок, новых точек общественного питания. Которая во взаимодействии с уже существующими проектами ИРЗ (интегрированная развлекательная зона), Примрингом (Спортивно-технический комплекс "Приморское Кольцо"), Приморским театром оперы и балета, морским океанариумом, Владивостокской крепостью – будет служить значительному увеличению туристского потока и продолжительности пребывания на территории острова Русского и соответственно всего Приморского края. Что в свою очередь послужит созданию новых рабочих мест и значительному вкладу в экономику от сферы туризма.

Литература:

1 Кудинова Е. В. Современное состояние и тенденции развития туризма в мировой и российской экономике [Текст] / Е. В. Кудинова, А. Ю. Шаповал // Молодой ученый. — 2015. — №3. — С. 430-433.

2 Мальцев А.А. Туристско-рекреационные особые экономические зоны как фактор развития экономики региона / А. А. Мальцев, В. В. Вязовская// Известия Уральского государственного экономического университета. - 2012. - №1(39). - С. 105-110.

3 Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"

4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 08.06.2015)

5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 02.05.2015) - Статья 351.5.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Майданевич Ю. П.

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

д.э.н., профессор кафедры международной экономики

ПРЕДПОСЫЛКИ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ.

В рыночных условиях существует постоянная, острая необходимость в новых инструментах и методах, готовых помочь предприятиям работать более эффективно. Конкуренция, которая все время обостряется, стимулирует потребность субъектов рынка быть рентабельными. Для этого необходимы соответствующие механизмы и инструменты. Одним из главных факторов эффективного функционирования рыночной экономики является формирование адекватной ей экономической среды, ключевым элементом которого является рыночная инфраструктура. Консалтинговая деятельность – один из важных элементов управленческой инфраструктуры, спрос на которую отражает сложность проблем управления деятельностью предприятия.

Сегодня научным исследованием по проблемам присущи определенная фрагментарность, преимущество практического и научного направлений, отсутствие единства в понимании важнейших аспектов содержания консалтинговой деятельности, роли консалтинга в современном инновационном процессе. Все это дает основание говорить о том, что целостная научная экономико-теоретическая концепция консалтинга, как методологическое основание теоретического обобщения консалтинговой практики, находится только на начальной стадии своего формирования [4].

Существует несколько определений консалтинга:

1. Консалтинг – как коммерческая платная консультация по вопросам управления. Консалтинг как процесс, в рамках которого внешний к предприятию специалист делится своими знаниями и опытом, помогая разрабатывать концепцию деятельности и стратегию развития производства, источники финансирования для инвестиционных программ, определять пути повышения продуктивности, предоставлять консультации, реформирование и реструктуризацию [3];

2. Консалтинговые ресурсы – как особый вид интеллектуальных ресурсов, которые приобретают приоритетное значение в условиях формирования основ экономики знаний. Основу их отделения составляют специфичность, особенности соотношения и взаимосвязи знаний и информации. Консалтинговая информация определена как адаптированная к особенностям и проблемам бизнеса хозяйствующего субъекта конфиденциальная профессиональная экономическая информация, подлежащая к деловому, научно-техническому и специальному секторам мировых информационных ресурсов. Консалтинговые знания являются профессиональными, субъективными (индивидуальными и коллективными) и

кодифицированными, специфическими и конфиденциальными, так как выступают результатом переработки фирменно-специфической информации. Они получают институциональное закрепление в процессе консультирования в профессиональных советах, рекомендациях, выводах, проектах и т.д., что является важным условием их передачи субъектам хозяйствования на коммерческих началах [4].

По своей сути, консалтинг – это процесс предоставления консультационных услуг, которые могут быть востребованы любой сфере человеческой деятельности. Консалтинг решает вопросы управленческой, экономической, финансовой, инвестиционной деятельности организации, стратегического планирования, оптимизации общего функционирования компании, ведения бизнеса, исследования и прогнозирования рынков сбыта. Другими словами, консалтинг – это любая помощь, которая предоставляется внешними консультантами в решении той или иной проблемы.

Российский консалтинг, как отдельная рыночная услуга, возникла в 1991 г. и получила свое развитие в процессе осуществления приватизации. Предметом деятельности является подготовка предложений по привлечению инвестиций в российскую экономику и обоснование их целесообразности, информационное обеспечение участников инвестиционного процесса необходимыми данными, выдача рекомендаций по определению российских партнеров для зарубежных компаний – потенциальных инвесторов, организация экспертизы инвестиционных проектов, проведения маркетинговых исследований, разработка рекомендаций при инвестировании за рубежом, предоставление иностранным инвесторам консультативных услуг по правовым вопросам режима инвестиционной деятельности в России, рекламно-издательская деятельность, участие в проведении инвестиционных семинаров и конференций, организация и обмен информацией с зарубежными инвестиционными агентствами [3].

Не смотря на перенесения зарубежных шаблонов параллельно с национальными консалтинговыми фирмами, в России работают и иностранные консультанты – Ernst & Young, KPMG, которые много сделали для экономики России, потому что принесли свой интеллектуальный капитал.

Основные усилия иностранных консалтинговых фирм в России направлены на предоставление консультационной помощи клиентам, которые инвестируют в Россию свои деньги. По оценке одной из консалтинговых фирм, от решения, куда вкладывать деньги – в акции, наличные или во что-нибудь еще, зависит 85% доходов инвестиций. Сами же российские консалтинговые компании значительную часть своей деятельности посвящают контактам с зарубежными партнерами, которые в большинстве являются представителями иностранных компаний, которые занимаются экспортом-импортом, научными программами, операциями с недвижимостью, выполняя функции агентств по подбору персонала [3].

В России построение национальной инновационной системы (НИС) как системы управления инновационными процессами в экономике лишь разворачивается и требует методологического сопровождения с

конкретизацией мероприятий [2]. Однако. Необходимо заметить, что функции, положенные на систему консалтинга, в концепции НИС основном определены контекстом ее функционирования, что ставит консалтинг на уровень выполнения услуг и заказов, обслуживание адаптационных потребностей бизнеса, решения проблем кризисных ситуаций [1].

Структурная позиция консалтинга в инновационном процессе функции, присущие ей, свидетельствуют про значительные потенциальные возможности консалтинга при переходе к новой экономике, чем применение для решения проблем адаптации организации в переходной период [3].

Будучи профессиональными советчиками, работники сферы консалтинговых услуг оставляют всю ответственность за принятие решения по клиентам, только направляя его в правильное русло. Также, консалтинговые услуги можно назвать вполне небезопасными, особенно это касается финансового, налогового, инвестиционного консалтинга. Именно консультант может иметь серьезное влияние на принятие стратегически важных решений. Ситуация оказывается особенно острой, когда вопрос касается консалтинга в специфических, узкоспециализированных отраслях, с высокой концентрацией конкурентных организаций. Не существует никаких гарантий того, что человек или организация, которая предоставляет вам услуги финансового или юридического консалтинга по крупной сделке, не предоставляет аналогичные услуги вашим конкурентам.

Консалтер может выполнять роль посредника по заказу юридического или физического лица на специально организованных торговых площадках, который определяет финансовый продукт.

Финансовые посредники, или финансовые институты, представляют собой организации, которые выпускают финансовые обязательства и продают их как активы за деньги. На полученные, таким образом, деньги покупаются финансовые активы других компаний. Поскольку финансовые требования составляют правую часть балансового отчета любой организации, то ключевое отличие финансовых посредников от других организаций отражается в содержании левой части отчета.

Банки относятся к финансовым посредникам, а промышленные фирмы – нет. Другие типы финансовых посредников – это сберегательные и кредитные ассоциации, кредитные сделки, компании по страхованию жизни, взаимные фонды, пенсионные фонды.

Экономика, основанная на знании, еще настолько молодая, что мы можем только предсказать ее настоящую суть. Вместо с тем уже сейчас очевидно, что нематериальное, неосязаемое знание играет в конкурентной борьбе такую же важную роль, как сейчас играет, капитал в его более привычной – денежной – форме. А значит консалтинг – это один из проявлений революции, которая осуществляется в экономике и бизнесе. Эта объективная реальность, необходимость освоения которой находится в прямой зависимости от вашего желания быть лидером в стратегическом пространстве.

Литература

1. Гончаров М. И. Консалтинг в антикризисном управлении (теория и практика) / М. И. Гончаров, Г.А. Лемзяков. – М. : Экономика, 2005. – 430с.
2. Жалибо Б.А. Консалтинг как инструмент содействия инновационному развитию экономики / Б. А. Жалибо // Проблемы науки. – 2009. - №2.
3. Консалтинг в России: введение в профессиональные методы работы: Практическое пособие / Под. ред. А. П. Посадского. М. : Джангл, 1998.
4. Марченко О. С. Консалтинг как фактор конкурентоспособности субъектов хозяйствования / О. С. Марченко // Экономика: проблемы теории и практики: сб. науч. пр. – Днепропетровск : ДНУ, 2007. – Вип. 228. – Т. III. – с. 542-548.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Бегидова Э.А.

Аспирант

*Институт информатики и
проблем регионального управления*

КБНЦ РАН

г. Нальчик, РФ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ)

Современное состояние туристско-рекреационного комплекса России можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Сегодня актуализируются проблемы эффективного использования имеющихся ресурсов и развитие региональных центров экономического роста.

Во многих странах туризм имеет не только важное социально-экономическое значение, но и является ведущей отраслью страны, т.к. ведет к увеличению валютных поступлений, созданию новых рабочих мест, развитию социальной и производственной инфраструктуры в регионах, а также к обеспечению роста качества уровня жизни населения.

Для большинства регионов юга России стратегическое значение приобретает изыскание резервов повышения эффективности использования туристско-рекреационных ресурсов, которые обеспечат восстановление человеческого капитала нации и сыграют существенную роль в социально-экономическом развитии субъектов Северо-Кавказского Федерального Округа.

В стратегической перспективе региональная политика в сфере туризма становится по актуальности в один ряд с политикой федеральной в силу определенных обстоятельств:

- «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015г.» [7] в принципе не в состоянии учесть специфику российских регионов, которые отличаются площадью, географическими, климатическими характеристиками, традициями, национальным составом населения, ремеслами, составляющими уникальность и самобытность конкретного региона;

- необходимость разработки собственной политики в области туризма региона определяется возможностями данной отрасли решить широкий круг социально-экономических проблем: неравномерность развития отдельных территорий региона, оживить региональную экономику за счет привлечения инвестиций, дополнительных поступлений доходов в местный бюджет; улучшить инфраструктуру; обеспечить занятость населения и предотвратить внешнюю миграцию трудоспособного населения; поддержать

предпринимательство и местную промышленность, обеспечив спрос на товары местных товаропроизводителей.

Любой регион при разработке стратегии должен делать ставку на абсолютные преимущества. Регион-лидер – это, прежде всего, лучший регион для комфортного проживания граждан. А если региону не удастся найти свою специализацию и обеспечить сравнительные преимущества, то отток населения к более развитым в экономическом плане соседям неизбежен. В этой связи, Правительством РФ принято решение о создании особых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа без проведения конкурса по отбору заявок, в том числе на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики [4, с. 1].

В сентябре того же года утвержден комплекс мероприятий по разработке перспективного плана развития ОЭЗ, в рамках которого закреплены сроки и ответственные исполнители, а также порядок финансирования.

В рамках разработки стратегического развития Кабардино-Балкарской республики до 2030 года рассматривались три основных направления развития экономики:

1. «Инерционное развитие»,
2. «Кабардино-Балкарская Республика – центр рекреации и туризма»,
3. «Кабардино-Балкарская Республика – центр здоровья и эффективного природопользования» [8, с. 21].

Наиболее перспективной была признана третья альтернатива развития экономики КБР рассматривающая Республику как центр здоровья и эффективного природопользования. Такое решение, на наш взгляд, связано с тем, что экономика Кабардино-Балкарской Республики является одной из наименее конкурентоспособных в Российской Федерации. Накопившиеся проблемы имеют системный характер и требуют комплексного, целенаправленного решения. Туристско - рекреационный потенциал Республики реализуется явно недостаточно. Количество туристов составляет около 150 тыс. человек в год, при этом объем услуг, которыми они пользуются не может соревноваться с среднеевропейскими стандартами [2, с. 339].

Правительством Кабардино – Балкарской республики в рамках реализации Целевой программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики (2012-2015 годы)» разработаны рекламные-маркетинговые мероприятия по продвижению туристско-рекреационного комплекса КБР. Раздел программы предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. Проведение широкомасштабной PR – компании на федеральном уровне,
2. Проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций,
3. Участие в международных и всероссийских туристических выставках и форумах [3, с.14]

Суммарно на развитие горнолыжного курорта Кабардино-Балкарии до 2020 года предусмотрено шесть миллиардов рублей. Эти объемы получили

подтверждение федерального центра. До конца 2015 года планируется запуск третьей очереди канатной дороги, начнется проектирование системы искусственного оснежения и освещения, будут благоустроены и расширены зоны катания.

Проведенный анализ туризма и рекреации в Кабардино-Балкарской республике позволил выявить ряд проблем.

Прежде всего это колоссальная нехватка инвестиций в развитие гостиничной сети, а также отсутствие системы информационно-рекламных ресурсов информирования потенциальных потребителей об услугах. Отсутствие объектов зрелищно - развлекательной индустрии вкупе с значительным физическим износом существующей материальной базы.

Следующий аспект - это нищета управленческой культуры туризма, порождающая «бюрократизм, коммерциализм и неравномерность в развитии возможностей туризма в отдельных регионах и для основных социальных слоев и групп населения страны»[1, с.60].

Формирование стратегии долгосрочного, устойчивого развития для экономики Кабардино-Балкарии становится сегодня первоочередной задачей для органов государственной власти и управления. Развитие рекреационной и туристической отрасли, несомненно, одно из наиболее перспективных направлений экономики республики. И Правительство КБР намерено использовать природные богатства, историческое наследие и преимущества географического положения предельно эффективно и рационально.

Литературы

1. Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности: Учебник. М.: Финансы и статистика. 2005
2. Иванов П.М. Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года. РАН КБНЦ ИИиПРУ - Н.: ООО Полиграфсервис и Т. 2011.
3. Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме: Учебник для высш. учеб. Заведений. М.: Академия, 2004
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 833 «О создании туристического кластера с СКФО, Краснодарском крае и Республике Адыгея»
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 1230-р «О Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)»
6. Республиканская целевая программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики (2012-2015 годы)»
7. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 г. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2008
8. Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики: ООО Про-Инвест спецпроект

ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» КАК ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.

Московский международный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Сити» - уникальный проект, ставший одной из первых попыток создания крупномасштабного делового кластера, как в Москве, так и России в целом.

Возведение ММДЦ призвано обеспечить повышение инвестиционной привлекательности Москвы, увеличение деловой активности и привлечение в столицу крупных международных инвесторов.

Для достижения этой цели было принято решение о строительстве новейшего делового центра, отвечающего современным требованиям высокотехнологичной деловой инфраструктуры: деловых и коммерческих площадей, апарт-отелей, гостиниц, пунктов общественного питания, рекреационных зон и т.п.

В общих чертах, реализация проекта ММДЦ «Москва-Сити» должна способствовать:

- Повышению уровня деловой активности
- Освобождению части исторического центра Москвы от офисной недвижимости
- Росту инвестиционной привлекательности Москвы
- Развитию высокотехнологичного высотного строительства

При детальном рассмотрении можно сделать вывод, что ММДЦ «Москва-Сити» обладает некоторыми признаками проекта государственно-частного партнерства и целесообразно провести более глубокий анализ на соответствие этим признакам.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) предполагает объединение материальных и нематериальных ресурсов государства и частного сектора на долгосрочной и взаимовыгодной основе с целью реализации общественно важных проектов.

К основным признакам, выделяемым в научной литературе и характерным именно для института государственно-частного партнерства, относят следующие:

- ГЧП – это всегда соглашение между органами государственной или муниципальной власти и частным бизнесом.
- ГЧП подразумевает разделение рисков и затрат всеми участниками партнерства.
- ГЧП всегда направлено на реализацию общественно значимых или социальных проектов.
- ГЧП, как правило, носит среднесрочный и долгосрочный характер.
- ГЧП – это всегда взаимовыгодное сотрудничество [1, с.414].

Юридическое закрепление соглашений между Правительством Москвы и инвесторами, участвующими в проекте ММДЦ «Москва-Сити», осуществлено несколькими способами.

Одной из нестандартных форм взаимодействия городских властей и бизнеса стали договоры купли-продажи опционов на право участия инвесторов в градостроительном и социально-экономическом развитии ММДЦ «Москва-Сити».

Предметом купли-продажи в подобных соглашениях является право заключения договора аренды земельного участка в определенный период времени после выполнения определенных условий.

Примером такого документа может служить распоряжение Правительства Москвы от 31 декабря 2004 г. №2653-РП "О предоставлении опциона на участие в Программе градостроительного и социально-экономического развития Московского международного делового центра «Москва-Сити» с заключением договора аренды земельного участка №17-18 ММДЦ "Москва-Сити".

После оформления договора опциона инвестор обязуется его оплатить и приступить к разработке, согласованию и утверждению проекта предполагаемого к строительству объекта в течение 8 месяцев со дня заключения сделки.

В случае выполнения этих условий инвестор имеет право заключить с Правительством Москвы договор аренды земельного участка для строительства и эксплуатации объекта сроком на 49 лет без взимания дополнительных денежных сумм, не оговоренных в опционе.

В случае невыполнения инвестором своих обязательств договор опциона расторгается без взаимных претензий.

В договоре опциона также впервые упоминается весь объем существенных взаимных обязательств сторон, которые впоследствии закрепляются и в договоре аренды земельного участка.

Так, в опционе на участие в Программе градостроительного и социально-экономического развития Московского международного делового центра «Москва-Сити» с заключением договора аренды земельного участка № 17-18 ММДЦ «Москва-Сити», предусмотрены обязательства инвестора по строительству и передаче в городскую собственность подземных и наземных пешеходных переходов, благоустройства территории и т.п.

Городские власти, в свою очередь, обязуются проложить к границам участка и подключить инженерные коммуникации. Опцион может быть переуступлен инвестором третьей стороне при наличии письменного согласия Правительства Москвы.

В случае если инвестор не укладывается в сроки строительства, предусмотренные опционом и договором аренды земли, объект продается с аукциона в том виде, в котором существует на момент расторжения договора аренды. Инвестору при этом компенсируются подтвержденные затраты. [2]

Разделение затрат участниками государственно-частного партнерства в проекте ММДЦ «Москва-Сити» прослеживается в нескольких вариантах.

Как уже было упомянуто, городские власти взяли на себя обязательства по инженерному и дорожно-транспортному обеспечению делового центра.

Подобные обязательства города закреплены как в договорах купли-продажи опционов, так и в отдельных правовых документах Правительства Москвы.

Так, например, согласно опциону от 15 июня 2004 г. № 407-ПП «О предоставлении опциона на участие в Программе градостроительного и социально-экономического развития Московского международного делового центра «Москва-Сити» с заключением договора аренды земельного участка № 11 в ММДЦ «Москва-Сити» городские власти обязуются за счет городского бюджета обеспечить подведение к земельному участку инженерных и иных коммуникаций, обеспечить их подключение в точках технологического присоединения без взимания дополнительных средств с инвестора, а также профинансировать строительство эскалаторных сооружений, соединяющих терминальный комплекс инвестора и перспективные станции метрополитена и т.п. [3]

Общественная значимость проекта обусловлена в первую очередь тем, что деловой центр представляет собой 4,5 млн. кв. метров недвижимости различного функционального назначения. Реализация проекта ММДЦ «Москва-Сити» позволит увеличить количество рабочих мест в Москве, причем не только офисных.

Высокотехнологичные объекты ММДЦ требуют привлечения к эксплуатации квалифицированного технического и обслуживающего персонала, охранных предприятий. Коммерческие площади создаваемых объектов дадут развитие таким отраслям как: торговля, общественное питание, сфера услуг и т.д.

Вторым ключевым моментом общественной значимости проекта ММДЦ «Москва-Сити» является возведение общественно важных объектов с привлечением инвесторов-застройщиков, куда входят автомобильные проезды, благоустройство, подземные переходы, станция метрополитена, терминальный комплекс для связи с МКЖД и даже дворец бракосочетания.

Долгосрочность проекта ММДЦ «Москва-Сити» вытекает из уже упомянутых договоров аренды земельного участка, заключаемых обычно на 49 лет.

Взаимовыгодность проекта ММДЦ для сторон заключается в следующем: в качестве выгоды инвесторов в этом проекте можно выделить в первую очередь финансовую выгоду, обусловленную коммерческой эксплуатацией, продажей или арендой создаваемых площадей.

Кроме того, создание ММДЦ призвано улучшить коммуникационную среду между предпринимательскими структурами, банками, крупными инвесторами и т.п. путем их объединения на одной территории, обеспеченной всей необходимой инфраструктурой.

Правительство Москвы при этом также имеет прямую финансовую выгоду от реализации проекта ММДЦ «Москва-Сити», выраженную в доходах городского бюджета от таких поступлений как:

- 1) Налоговые отчисления от предпринимательской активности
- 2) Доходы от аренды земельных участков
- 3) Доходы от коммерческой эксплуатации городских площадей

Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что проект ММДЦ «Москва-Сити» обладает всеми признаками проекта государственно-частного партнерства, и, следовательно, к дальнейшему развитию и управлению центром могут применяться механизмы и инструменты, характерные для института ГЧП.

Литература

- 1) Казаков А.А. Государственно-частное партнёрство: Понятийная база// Пробелы в российском законодательстве . 2008. №2. С.413-415.
- 2) Распоряжение Правительства Москвы от 31.12.2004 № 2653-РП "О предоставлении опциона на участие в Программе градостроительного и социально-экономического развития Московского международного делового центра "Москва-Сити" с заключением договора аренды земельного участка №17-18 ММДЦ "Москва-Сити".
- 3) Постановление Правительства Москвы от 15.06.04 № 407-ПП «О предоставлении опциона на участие в Программе градостроительного и социально-экономического развития Московского международного делового центра «Москва-Сити» с заключением договора аренды земельного участка № 11 в ММДЦ «Москва-Сити»»

Бочарова К.Н.

*Бакалавр 4 курса, кафедра туризма и гостинично-ресторанного бизнеса
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Россия. Владивосток*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНЛА

(на примере ООО «Сидими», с. Безверхово, Приморский край)

На данный момент, наиболее сложной стороной управления организацией, является непосредственно управление, и мотивация персонала. Мотивация и стимулирование персонала на предприятии является неотъемлемой частью процесса управления организацией и в настоящее время, для успешного развития предприятия необходимо правильно составить и применить систему мотивации работников. Актуальность данной работы определяется сложностью правильного создания рациональной системы мотивации и стимулирования труда персонала на практике, так как попытки приспособить стандартные теории мотивации к реальным условиям деятельности сотрудников организаций во многом не систематизированы и это затрудняет использование технологий и методов мотивации. Сложность практической организации системы мотивации персонала также определяется слабой изученностью мотивационных аспектов работников, занятых в различных отраслях и видах производства.

Теории мотивации с каждым годом все более совершенствуются и видоизменяются, раскрываются все новые и новые значения сущности

мотивации труда. Ранее уже были представлены мотивации по системе «кнута и пряника», за хорошо выполненную работу, всегда необходимо награждение. Это и есть суть и сущность мотивации, люди не работают бесплатно, в любом случае у них есть свои мотивы, к которым они стремятся и ждут за это материальное или моральное вознаграждение [1, с.145].

Методы стимулирования и мотивации персонала довольно разнообразны, все зависит от деятельности предприятия, управления персоналом, концепции составления стимулирования персонала, выявления мотивов, ради которых, сотрудники выполняют работу должным образом.

Классификация методов мотивации разделена на несколько видов:

Социально-психологический (является одним из самых распространенных методов мотивации);

Организационно-распорядительный метод;

Экономический метод мотивации персонала.

Рассматривая и анализируя эти методы в практике, чаще всего одновременно применяют разные методы и их комбинации. Для продуктивного и успешного управления мотивацией персонала необходимо использовать в управлении организации все три группы методов. Так, использование только властных и материальных мотиваций не позволяет раскрывать творческую активность персонала на достижение целей организации. Для достижения максимальной эффективности следует применять духовную мотивацию.

На сегодняшний день целью мотивационного механизма любого предприятия должно быть стимулирование оптимального корпоративного результата на основе повышения производительности труда каждого сотрудника, посредством создания определенных систем премирования, направленных на развитие профессиональных знаний, высокий уровень теоретических и практических навыков для достижения поставленных результатов, стремление к поиску инновационных решений в управлении производством. В связи с этим, на предприятиях должно проводиться анкетирование и опросы с целью:

выявить наиболее важные потребности сотрудников предприятия;

определить степень их удовлетворенности организационно-техническими условиями на рабочих местах;

выслушать предложения по совершенствованию организации и оплаты труда на рабочих местах.

Совершенствование действующих премиальных систем, путем приведения их в соответствие с конкретными условиями производства труда, поиск прогрессивных форм и систем оплаты труда, направленных на социальную и творческую активность работников. Ответственность за результаты индивидуального и коллективного труда, и разработка новых систем в соответствии с изменениями стратегии и тактики предприятия в условиях рыночной конкуренции, всего этого должна придерживаться организация в процессе формирования мотивационных структур [1, с.147]. Поэтому в системе управления мотивацией труда персонала на предприятии, при помощи которой

достигается конечная цель, должны закладываться определенные принципы. Главные из них:

Утверждение показателей в системе, которые будут побуждать к экономическому росту предприятия, как работника, так и производственную деятельность самого предприятия;

Любая форма премирования и оплаты труда, должна быть понятна всем сотрудникам предприятия;

Премирование не должно носить общий характер, что вызывает чувство привыкания и вследствие воспринимается как должное, премия должна носить официальный и торжественный характер, осознание того, что это награда за проделанный труд;

Размер премии должен меняться от меньшего к большему, с целью формирования у работника заинтересованности в увеличении награды;

Премиальная плата должна зависеть от дополнительных усилий и действий сотрудника;

Заинтересованность работников в экономической мотивации на предприятии, например, в обучении и использовании новых навыков и знаний, повышение квалификации [2, с.256].

В условиях нестабильности на рынке труда для обеспечения успешной работы предприятия и поддержания высокоорганизованной корпоративной культуры, необходимо совершенствовать процесс управления персоналом на основе использования передовых кадровых технологий, особенно при подготовке молодых и вновь принятых рабочих кадров, престижных и остро востребованных профессий. Все еще продолжает оставаться узким местом на предприятиях дефицит высококвалифицированных работников, особенно это касается станочников, слесарей механосборочных работ, слесарей по сборке металлоконструкций и тд. Для решения данного вопроса, необходимо осуществлять поэтапный переход к внедрению оценки персонала при приеме на предприятие по следующим направлениям:

Оценка способностей и возможностей индивидуально каждого сотрудника;

Личные качества сотрудников и их характеристика;

Внедрение системы матричных оценок в систему управления персоналом.

На данный момент серьезную проблему составляет и деградация работников, утрата навыков и знаний по причине простоев производства, безработицы. Поэтому один из главных подходов мотивации персонала должен быть нацелен на повышение уровня квалификации через систему дополнительного образования. Постоянное обучение – это одна из основных задач любого предприятия, которое заинтересовано в достижении повышения эффективности работы персонала. При этом следует учитывать тот факт, что обучение — это не только получение какой-либо информации, дающей новые знания, а должно включать оптимальное соотношение теоретических знаний с практическими навыками, тем самым, принося пользу не только работнику, но и предприятию.

Для улучшения материальной мотивации трудовой деятельности персонала предлагаются следующие актуальные материальные мотивационные направления:

Переход на сдельно - премиальную систему оплаты труда;

Обучение сотрудников для повышения квалификации с соответствующим повышением заработной платы;

Введение ежеквартального премирования лучших работников;

Внедрение системы внешней мотивации труда.

Однако использовать только материальную мотивацию, не продуктивно, поэтому предложена программа нематериального стимулирования персонала:

Повышение корпоративной культуры. Это повысит сопричастность работников к предприятию и организованности коллектива;

Различные вознаграждения (грамоты, бонусы и тд), доска почета.

Основное назначение процесса адаптации персонала состоит в создании работнику оптимальных условий для быстрого освоения с новым рабочим местом - со специфическими требованиями трудового процесса, с производственными отношениями, с социально-психологическим климатом в коллективе - с целью сокращения экономических потерь в производстве, исключения неоправданных социально-психологических напряжений в коллективе. Когда сотрудник только приступает к своим новым должностным обязанностям, в большинстве случаев его внутренняя мотивация очень сильна и может быть основным фактором, определяющим поведение на рабочем месте. Многие с удовольствием вливаются в новую работу – это новый мир, где много неизведанных и нерешенных задач, для которых потребуются усилия, новые знания и навыки.

Соответственно, главная задача предприятия – это не потерять столь выгодную позицию и для этого необходимо разработать программу мотивации персонала.

Таким образом, в системе основных ценностей предприятия, управление мотивацией труда должно быть преимущественно на первом месте, то есть производственный менеджмент должен быть полностью направлен на персонал для эффективной работы предприятия.

Литература:

1.Ивасенко. А.Г. Эффективный менеджер: Мотивация вашего коллектива: учеб. пособие / Ивасенко А.Г, Никонова Я.И, Цвелев В.В. – М.: Флинта, 2011. – 132 с.

2.Румянцева З.П. Менеджмент организации: учеб. пособие / П. Румянцева, Н. А. Сагоматин, Р. З. Акбердин. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 215 с.

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Термин «туризм» имеет смысловое происхождение от французского слова «tourisme», означающего «прогулка, поездка, в свободное время» [1, с. 425].

С точки зрения закона, туризм - это временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (туристов) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников месте временного пребывания [2].

Законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определены следующие виды туризма:

- туризм внутренний - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации;
- туризм выездной - туризм лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, в другую страну;
- туризм въездной - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не проживающих постоянно в Российской Федерации;
- туризм международный - туризм выездной или въездной;
- туризм социальный - туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей;
- туризм самодеятельный - туризм, организуемый гражданами (туристами) самостоятельно и за свой счет, в пределах имеемого у них свободного времени [2].

В свою очередь, туристская деятельность – это совокупность различных видов профессиональной деятельности, оказываемой физическими и юридическими лицами гражданам (туристам) в сфере организации путешествий и отдыха.

Туристская деятельность многопрофильна, сводится к предоставлению гражданам различных турпродуктов и сопутствующих услуг, и осуществляется в рамках определенной инфраструктуры.

Основной субъект туристской деятельности, это турист – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания [2].

Законодательно определены такие «разновидности» данной категории как:

- заказчик туристского продукта - турист или иное лицо, заказывающее туристский продукт от имени туриста, в том числе законный представитель несовершеннолетнего туриста;

- экскурсант - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика.

Иными субъектами туристской деятельности выступают:

- туроператор – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, и

- турагент – юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее деятельность по продвижению и реализации туристского продукта.

С профессионально-видовой точки зрения выделяют:

- экскурсовод (гид) - профессионально подготовленное лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного пребывания;

- инструктор-проводник - профессионально подготовленное лицо, сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении туристских маршрутов.

Инфраструктуру туризма образует совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения.

В итоге заключим, что указанные субъекты и объекты в совокупности образуют туристскую индустрию.

В свою очередь, туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта [2].

При этом различают:

- формирование туристского продукта - деятельность туроператора по заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие);

- продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое);

- реализация туристского продукта - деятельность туроператора или турагента по заключению договора о реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также деятельность

туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором [2].

Источником оказания услуг туристской деятельности выступают туристические ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил [3, с. 46].

Модель реализации туристских услуг – это совокупность способов их осуществления на практике. Как правило, модель реализации туристских услуг является исторически (т.е. в течении достаточно продолжительного времени) сложившимся процессом, сформированным под влиянием внешних факторов - специфики и разнообразия туристских ресурсов, развитости индустрии туризма и востребованности турпродуктов в среде туристов [4, с. 75].

Классическими моделями реализации туристских услуг для принимающей стороны выступают такие формы как въездной туризм в лечебно-оздоровительных, развлекательных, рекреационных, религиозных и иных целях, что характерно, например, для стран Средиземноморья и Восточной Азии [5]. .

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях, роль туризма может быть оценена с двух точек зрения.

С одной стороны, это – вид отдыха граждан, способствующий восстановлению их физических и душевных сил. С другой стороны – это вид деятельности, связанный с предоставлением туристических услуг и сопутствующим этому сервисом.

1 Знаменский В.С. Индустрия туризма и отдыха: учебное пособие / В.С. Знаменский. – М.: Бизнес-пресс, 2012. – 667 с.

2 Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 24.12.1996 № 132-ФЗ (в ред. -3.03.2015) [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». – Режим доступа: <http://base.garant.ru/136248/>

3 Савкина А.А. Туризм и туристская деятельность: учебное пособие / А.А. Савкина. – М.: Инфра-М, 2013. – 355 с.

4 Веселова Н.В. Организация туристической деятельности: учебное пособие / Н.В. Веселова. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 256 с.

5 Теоретические основы рекреационной географии / Под ред. В. С. Преображенского, изд. третье. - М.: Дрофа, 2013. – 334 с.

Хухрин А.С.

*к.э.н., заведующий сектора Кластерного
развития АПК ФГБНУ ВНИОПТУСХ*

г. Москва, Россия

Бундина О.И.

*к.э.н., доцент, ученый секретарь
ФГБНУ ВНИОПТУСХ, г. Москва, Россия*

Толмачева Н.П.

*к.э.н., научный сотрудник отдела Международных
отношений в сфере АПК ФГБНУ ВНИОПТУСХ, г. Москва, Россия*

ГИБРИДНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Аннотация. Впервые для исследования и развития кластеров, их теории и методологии предлагается использовать гибридный подход как открытую систему, способствующий ускорению формирования кластеров, повышению эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства и экономики России в целом.

Abstract. For the first time research and development of clusters, their theory and methodology proposed to use a hybrid approach as an open system, helping to accelerate the formation of clusters, increase the efficiency and competitiveness of the agriculture and economy of Russia as a whole.

Ключевые слова. Теория, методология; кластеры; гибридный, кластерный, синергетический, сетевой, социально-психологический, системный подходы; многомерный синергетический механизм; эффективность и конкурентоспособность.

Keywords. Theory, methodology; clusters; Hybrid, cluster, synergies, network, social, psychological, systematic approach; multidimensional synergistic mechanism; efficiency and competitiveness.

Рост наукоемкости и кластеризации экономик стран мира является мегатрендом XXI века. Поскольку данный мегатренд существенно ускоряет экономический рост, способствует развитию экономики стран в режиме с обострением (1-6), то и Россия, ее сельское хозяйство не могут находиться вне этого цивилизационного направления развития. Используя переход к новой парадигме (от линейной к нелинейной, синергетической) России представляется уникальный случай перегнать развитые страны и Китай, не догоняя, запустив объемные механизмы, реализующие сверхбыстрые процессы в режиме с обострением не в отдельных «точках роста», а в экономике страны в целом. Этому способствует, прежде всего, следование России глобальному тренду роста наукоемкости и кластеризации на основе междисциплинарного, гибридного подхода, в частности синергетического. Схема гибридного подхода представлена на рисунке 1.

Рис 1. Схема гибридного подхода к исследованию, формированию и развитию кластеров

Под гибридным подходом мы понимаем целостную стратегию исследования, целенаправленно и логически обоснованно пересекающую дисциплинарные границы и создающую целостное видение. Данный подход способствует синергизму между дисциплинами, сфокусированными на решении одной проблемы, диффузии, интеграции знаний, творческому хаосу, приводящему к возникновению оригинальных идей. Элементарный синтез только трех подходов (кластерного, сетевого, синергетического) дает отчетливое представление о том, что природа кластеров заключается в создании среды в которой становится возможной реализация сверхбыстрых процессов в режиме с обострением, мощнейших «цепных реакций», которые в целом способны на порядки увеличить эффективность и конкурентоспособность кластеров (рис. 2).

Из рисунка 2 видно, что кластер представляет собой сеть – систему между узлами – участниками кластера, которого сложились взаимовыгодные отношения (+). Взаимоотношения с внешней средой могут иметь и негативный характер (-). На этой сети – системе кластера легко осуществимы разнообразные объемные положительные связи, «цепные реакции», порождающие сверхбыстрые процессы в режиме с обострением (1-6). Если к этим синергетическим дополнительно добавить другие виды положительных обратных связей (4-6), то очевидно, что при возникновении развитого кластера,

в частности аграрного, в «среде» кластера образуется многомерный синергетический механизм, который поясняет столь высокую эффективность и конкурентоспособность кластеров или суть их синергетической природы.

Многомерность синергетического механизма кластера еще возрастает, если в этот «механизм» внести еще элементы активного управления ситуациями, в том числе стратегическую составляющую (7-10).

Следовательно, с позиции применения гибридного подхода видно, что экономический кластер, в частности аграрный, представляет собой многомерный синергетический механизм, осуществляющий сверхбыстрые процессы в режиме с обострением. Именно этим объясняется высокая эффективность и конкурентоспособность кластеров.

Таким образом, даже фрагментарное применение гибридного подхода к развитию кластеров показывает высокую эффективность междисциплинарной методологии исследования и вселяет веру в возможность разработки целостной теории экономических кластеров.

Рис.2. - Сетевая модель кластера, реализующая сверхбыстрые процессы в режиме с обострением в форме системы положительных обратных связей и «цепной реакции»

Список использованной литературы:

1. Хухрин А.С., Примак А.А., Семаева И.А., Попова Н.И. Концепция развития аграрных кластеров: системно-синергетический подход//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.2008. - №12. - с. 32-37.
2. Хухрин А.С., Бундина О.И., Настин А.А.Концепция развития аграрных кластеров в Российской Федерации// Экономика, труд и управление в сельском хозяйстве. – 2011. - № 1. – С. 15-20.
3. Хухрин А.С. Концепция кластерной политики в сельском хозяйстве Российской Федерации // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2011.- №6.- С. 53-59.
4. Хухрин А.С., Бундина О.И., Агнаева И.Ю., Толмачева Н.П. Развитие агропромышленных кластеров России: синергетический подход//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 11. С. 56-62.
5. Хухрин А.С., Примак А.А., Девин С.К., Петухов С.В., Настин А.А. Формирование системы аграрных кластеров России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 9. С. 34-39.
6. Хухрин А.С. Синергетический подход к развитию агропромышленных кластеров//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 8. С. 44-50.
7. Хухрин А.С. Стратегия управления развитием ЛПХ и повышения его доходности//АПК: Экономика, управление. 2008. №1. С.24-28.
8. Орлова А., Хухрин А. Стратегическое управление: теория и реальность//АПК: Экономика, управление. 1995. № 12. С. 24-29.
9. Хухрин А.С. Философия активного управления ситуациями (в том числе в сельскохозяйственных предприятиях)//АПК: Экономика, управление. 1999. № 3. С. 12-18.
10. Хухрин А.С., Семенов П.Н. Проблема активного управления ситуациями. философская концепция//Философия и общество. 2000. № 4. С. 76-91.
11. Хухрин А.С. Концепция активного управления ситуациями//АПК: Экономика, управление. 1994. № 11. С. 24-31.

Хухрин А.С.,
к.э.н., зав. сектором Кластерного развития АПК ФГБНУ ВНИОПТУСХ, г.
Москва, Россия

Толмачева Н.П.,
к.э.н., научный сотрудник отдела Международных отношений в сфере
АПК ФГБНУ ВНИОПТУСХ, г. Москва, Россия

Бундина О.И.
к.э.н., доцент, ученый секретарь ФГБНУ ВНИОПТУСХ, г. Москва, Россия

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ: В РЕЖИМЕ С ОБОСТРЕНИЕМ

Человеческая цивилизация в настоящее время находится в тяжелейшем эволюционном кризисе, обусловленном завершением развития Мир – системы в режиме с обострением (1-3). При этом имеют место две диаметрально противоположные тенденции: с одной стороны – рост неустойчивости, в следствии чего возрастает вероятность маловероятных событий, а по нашему мнению, даже невероятных-, с другой – растет наукоемкость и кластеризация стран мира. Первая порождает катастрофы, хаос, а вторая усиливает взаимосвязи, снижает неустойчивость и запускает позитивные сверхбыстрые процессы в режиме с обострением (4-11). В силу глобального системного кризиса крайне обострилась геоэкономическая и геополитическая ситуация особенно для России: сначала страна оказалась в крайне невыгодных условиях ВТО, а затем против нее были приняты западные санкции, снизился экономический рост и уровень жизни населения.

Для оптимального выхода из кризиса приводящего к развитию экономики России необходимо создание системы экономических кластеров III –го поколения (промышленных, аграрных и др.), где науке и инновациям принадлежит ведущая роль, реализующих позитивные сверхбыстрые процессы в режиме с обострением. Ключом к решению глобальных проблем и преодоления сложностей развития России является использование новой научной методологии, основанной, отчасти на междисциплинарном гибридном подходе (12) (Рис. 1).

Под **гибридным подходом** мы понимаем целостную стратегию исследования, целенаправленно и логически обоснованно пересекающую дисциплинарные границы и создающую целостное видение. Данный подход способствует синергизму между дисциплинами, сфокусированными на решении одной проблемы, диффузии, интеграции знаний, творческому хаосу, приводящему к возникновению оригинальных идей.

Рис 1. Схема гибридного подхода к исследованию, формированию и развитию кластеров, экономики России

Элементарный синтез только трех подходов (кластерного, сетевого, синергетического) дает отчетливое представление о том, что природа кластеров заключается в создании среды в которой становится возможным реализация сверхбыстрых процессов в режиме с обострением, мощнейших «цепных реакций», которые в целом способны на порядки увеличить эффективность и конкурентоспособность кластеров (рис. 2,3,4).

Из рисунка 2 видно, что кластер представляет собой сеть – систему между узлами – участниками кластера или кластерами, которого сложились взаимовыгодные отношения (+). Взаимоотношения с внешней средой могут иметь и негативный характер (-). На этой сети – системе кластера легко осуществимы разнообразные объемные положительные связи, «цепные реакции», порождающие сверхбыстрые процессы в режиме с обострением (4-11). Если к этим синергетическим механизмам дополнительно добавить другие виды (Рис. 3,4) положительных обратных связей (7-10), то очевидно, что при возникновении развитого кластера, в частности аграрного, в «среде» кластера образуется многомерный синергетический механизм, который поясняет и обеспечивает столь высокую эффективность и конкурентоспособность кластеров или суть их синергетической природы.

Рис.2. - Сетевая модель кластера, экономики России, реализующая сверхбыстрые процессы в режиме с обострением в форме системы положительных обратных связей и «цепной реакции»

Рис. 3. Схема нелинейной положительной обратной связи в кластере и/или Системе кластеров

Рис. 4. Синергетическая модель кластера с использованием инновационных технологий (технологический ракурс)

Условные обозначения: 1,2,3...m,n – номера производственных объектов – технологии получения основной продукции

1',2',3'...m',n' – номера производственных объектов – технологии получения готовой продукции рециклинга, перерабатывающие отходы в сырье и побочную продукцию

Пояснение: нелинейные положительные обратные связи реализуются на практике посредством инновационных технологий, которые либо существуют, либо которые предстоит разработать, в качестве примера, первых можно привести биогазовые технологии переработки сельскохозяйственных отходов

Многомерность синергетического механизма кластера возрастает, если в этот «механизм» внести еще элементы активного управления ситуациями, в том числе стратегическую составляющую (10-17).

Следовательно, с позиции применения гибридного подхода видно, что экономический кластер, в частности аграрный, экономика России представляют собой многомерный синергетический механизм, осуществляющий сверхбыстрые процессы в режиме с обострением. Именно этим объясняется высокая эффективность и конкурентоспособность экономики Китая.

Таким образом, применение гибридного подхода к развитию кластеров, экономики России показывает потенциальную высокую эффективность междисциплинарной методологии исследования, вселяет веру в возможность разработки целостной теории экономических кластеров и сверхбыстрого развития экономики России в режиме с обострением.

Список использованной литературы:

1. Куркина Е.С. Конец режимов с обострением. Коллапс цивилизации//Электронный ресурс: <http://spkurdyumov.narod.ru/kurkinaes.htm>
2. Куркина Е. С., Князева Е. Н. Эволюция пространственных структур мира: математическое моделирование и мировоззренческие следствия // Эволюция: дискуссионные аспекты глобальных эволюционных процессов. М., 2011. С. 309-310.
3. Куретова Е.Д., Куркина Е.С. Математическое моделирование общих законов пространственно-временного развития общества: гиперболический тренд и исторические циклы// Электронный ресурс: <http://spkurdyumov.ru/uploads/2013/08/kurkur.pdf>.

4. Хухрин А.С., Примак А.А., Семаева И.А., Попова Н.И. Концепция развития аграрных кластеров: системно-синергетический подход//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.2008. - №12. - с. 32-37.
5. Хухрин А.С., Бундина О.И., Настин А.А.Концепция развития аграрных кластеров в Российской Федерации // Экономика, труд и управление в сельском хозяйстве. – 2011. - № 1. – С. 15-20.
6. Хухрин А.С. Концепция кластерной политики в сельском хозяйстве Российской Федерации // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2011.- №6.- С. 53-59.
7. Хухрин А.С., Бундина О.И., Агнаева И.Ю., Толмачева Н.П. Развитие агропромышленных кластеров России: синергетический подход//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 11. С. 56-62.
8. Хухрин А.С., Примак А.А., Девин С.К., Петухов С.В., Настин А.А. Формирование системы аграрных кластеров России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 9. С. 34-39.
9. Хухрин А.С. Синергетический подход к развитию агропромышленных кластеров//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 8. С. 44-50.
10. Хухрин А.С. Стратегия управления развитием ЛПХ и повышения его доходности//АПК: Экономика, управление. 2008. №1. С.24-28.
11. Хухрин А.С., Примак А.А. Создание симбиотических кластеров как экономическая сущность стратегии управления//В сборнике: Развитие ЛПХ: устойчивость, интеграция, стратегия Материалы заседания "круглого стола" Всероссийского научно-исследовательского института экономики, труда и управления в сельском хозяйстве. Ответственный за выпуск д.э.н. К.В. Копач. 2007. С. 128-140.
12. Хухрин А.С., Девин С.К., Агнаева И.Ю., Толмачева Н.П. Кластерная политика: концепция научно-инновационного кластера АПК России//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2013. № 12. С. 37-43.
13. Хухрин А.С. Стратегия управления ЛПХ: архитекtonика и перспективы//В сборнике: Развитие ЛПХ: устойчивость, интеграция, стратегия Материалы заседания "круглого стола" Всероссийского научно-исследовательского института экономики, труда и управления в сельском хозяйстве. Ответственный за выпуск д.э.н. К.В. Копач. 2007. С. 317-331.
14. Орлова А., Хухрин А. Стратегическое управление: теория и реальность//АПК: Экономика, управление. 1995. № 12. С. 24-29.
15. Хухрин А.С. Философия активного управления ситуациями (в том числе в сельскохозяйственных предприятиях)//АПК: Экономика, управление. 1999. № 3. С. 12-18.
16. Хухрин А.С., Семенов П.Н. Проблема активного управления ситуациями. Философская концепция//Философия и общество. 2000. № 4. С. 76-91.

РАЗВИТИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Образование отходов производства и потребления находится в прямой причинно-следственной связи с жизнедеятельностью общества. К сожалению, в настоящее время проблема утилизации отходов способами, не причиняющими вреда окружающей природной среде, остается актуальной. Большинство образуемых отходов подлежат захоронению на полигонах твердых бытовых отходов.

Согласно докладу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) [4, <http://rpn.gov.ru>] ежегодно в России образуется около 35 - 40 млн. тонн твердых бытовых отходов (ТБО), из которых только 4 - 5% вовлекается в переработку. А по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) [3, <http://www.gks.ru>], общий объем отходов с каждым годом увеличивается. Из представленных показателей видно, что перерабатывается мизерная доля отходов, следовательно, в решении проблем с ТБО важное значение имеет их переработка.

В проекте Комплексной стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации основными причинами такого низкого процента переработки ТБО выделяются следующие:

- ликвидирована система заготовки и переработки «вторичного сырья», которая функционировала в советский период;
- скачкообразный рост потребления населением, особенно проживающим в городах, продукции (товаров), которые после утраты своих потребительских свойств можно отнести к ТБО;
- недостаточное развитие инфраструктуры по переработке и обезвреживанию образовавшихся отходов;
- предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации механизм привлечения финансовых средств на создание инфраструктуры по удалению ТБО неэффективен.

Действующим законодательством предусмотрены механизмы привлечения инвестиций, в том числе в указанную сферу. Так, в ряде регионов заключены концессионные соглашения в сфере переработки твердых бытовых отходов. Первым в России таким соглашением стало соглашение о строительстве в Волгоградской области двух полигонов твердых бытовых отходов с размещением на них современных мусоросортировочных комплексов и объектов вторичной переработки ТБО. Объем инвестиций составил 1 млрд. 200 млн. рублей. Данный проект является ярким примером применения программы государственно-частного партнерства. Заключение концессионных соглашений является в настоящее время одной из оптимальнейших форм взаимодействия государства и бизнеса. С помощью концессионного механизма можно добиться минимизации бюджетных расходов, а также, что еще важнее, пополнения

федерального или муниципального бюджетов за счет налоговых и других поступлений.

Концессионные соглашения могут заключаться в отношении систем переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов. В этом случае объектом концессионного соглашения является система коммунальной инфраструктуры по переработке и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Система должна включать в себя: полигоны, куда складировается ТБО, мусоросортировочный комплекс, мусороперегрузочная станция с элементами сортировки. Мощности по всем составляющим должны составлять не менее 150 тыс. тонн ТБО в год. Сторонами концессионного соглашения являются концедент и концессионер. Право собственности на объект концессионного соглашения, названный выше, принадлежит концеденту. Концессионер же осуществляет создание и обеспечивает ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения. В соглашении прописываются объемы инвестиций в создание объекта. Срок окупаемости инвестиций должен составлять не менее 7 (семи) лет. На цедента возлагается обязанность не снижать объем ТБО, доставляемых на объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество, менее чем до определенного уровня. Срок действия концессионного соглашения должен составлять не менее 25 лет с момента заключения концессионного соглашения. Концедент также должен передать концессионеру земельный участок, на котором будет создан объект концессионного соглашения площадью не менее 30 га. Земельные участки, необходимые для создания объекта концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предоставляются концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании на срок, не превышающий срок действия концессионного соглашения.

Однако указанных мер явно недостаточно. На местах взаимодействие органов власти и бизнеса не позволяет реализовать весь потенциал отрасли. Большинство вопросов местного значения в городе Москве не может решаться на уровне отдельного района или округа из-за угрозы разрушения целостности и работоспособности систем жизнеобеспечения города. Для этого есть ряд причин. Так, государственные органы, получив весь инвестиционный пакет сразу, а не с переносами на более поздний период не идут на повышение тарифа несмотря на то, что тариф является единственным основанием для возврата инвестиций концессионером. Также достаточно ограничений по обеспечительскому пакету концессионного соглашения. Результатом невозможности формирования адекватного ожиданиям участников глобального рынка капитала обеспечительного пакета всегда становится сложность в привлечении внешнего финансирования и, как следствие, затруднения в реализации проектов государственно-частного партнерства[2, КонсультантПлюс, последнее посещение 22.05.2015 г.].

Успешности применения концессионных соглашений в сфере переработки ТБО будет способствовать, в том числе выделение в структуре органов

государственной власти субъектов специального органа, который будет ориентирован лишь на государственно-частное партнерство по принципу так называемого «квалифицированного Заказчика» [1, <http://www.pppcenter.ru/>]. Также необходимо создать правовые механизмы для предотвращения злоупотреблений представителями органов государственной власти.

Литература:

1. Комплексная услуга, предлагаемая Центром развития ГЧП
2. Родин А.А. Последние изменения российского законодательства о концессионных соглашениях и их влияние на возможности реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере коммунальной инфраструктуры // Предпринимательское право. 2011. № 1. С. 30 - 35.
3. Федеральная служба государственной статистики; Охрана окружающей среды в России (последнее посещение – 19.05.2015 г.).
4. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; Малышевский А.Ф. Обоснование выбора оптимального способа обезвреживания твердых бытовых отходов жилого фонда в городах России (последнее посещение – 19.05.2015 г.).

Жалимбетов Т.К.

*Руководитель группы разработки приложений
ИТ отдела компании «Тенгизшевройл»,*

Джетписова А.Б.

*Директор филиала Алматы Менеджмент Университеты
г. Атырау, Казахстан*

ОПЫТ ПРИМЕНЯЕМЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В последнее время рост внедрения ИТ технологий и их роль в бизнесе резко возросла. На сегодняшний день совокупный объем мирового рынка ИТ превышает два триллиона долларов США. Наиболее крупным сегментом рынка по объему расходов является оборудование. Взрывной рост объемов информации стимулирует спрос на серверы и системы хранения данных. Повсеместное распространение центров обработки данных и облачных решений обеспечивает устойчивый спрос на различные виды сетевого оборудования. Рынок персональных компьютеров постепенно сокращается в объеме, тогда как рынок мобильных устройств уверенно растет. Поставки печатно-копировальной техники сравнительно стабильны, а продажи мониторов неуклонно снижаются. [1]

Такой рост вне зависимости от внутреннего «перераспределения сил», влечет за собой как расширения спектра оказываемых ИТ услуг, так и необходимости их своевременной поддержки. Для решения этой проблемы, в компаниях могут использовать свои услуги, либо инсорсинга, либо ИТ аутсорсинга. Последнее может иметь как эпизодический характер, например, для внедрения какого-либо решения, либо на постоянной основе.

Аутсорсинг и инсорсинг – это две одновременно разные и похожие управленческие технологии. Оба метода могут быть использованы для уничтожения затрат на неиспользуемую мощность. Разница между ними следующая: аутсорсинг позволяет затратам быть гибкими при изменении объема производства услуг, а инсорсинг – сохраняет затраты постоянными, но продает при этом на внешний рынок неиспользуемую мощность. [2.]

Ниже на рисунке 1 приведена информация, характеризующая привлечение услуг аутсорсинговой компании ABC на международном рынке.

Рисунок 1. Анализ деятельности аутсорсинговой компании на международном рынке на примере компании ABC

Данная диаграмма показывает динамику роста деятельности аутсорсинговой компании на международном рынке в компании ABC, задействованных в разных странах.

В случае если компания имеет ИТ отдел или ИТ специалистов, то привлечение ИТ аутсорсинга имеет свои особенности.

Чтобы принять решение о том, соглашаться на ИТ аутсорсинг или нет, то необходимо сделать предварительную оценку. Существуют различные мнения о плюсах и минусах аутсорсинга и инсорсинга. В таблице 2 приводится сравнительный анализ аутсорсинга и инсорсинга компании «Parker + Lynch», работающей на рынке аутсорсинга более 25 лет[4]:

Таблица 2 Анализ положительных и отрицательных сторон аутсорсинга

Плюсы	Минусы
Доступ к талантливым людям во всем мире	Ухудшение контроля качества работы
Компания может сосредоточиться на своей основной деятельности	Работы может оказаться дорогой для выполнения простейших задач
Выполнять сезонные работы	Нарушается связь между отделами
Работа может выполнена со скидкой	Работы выполняются людьми, которые не знакомы с культурой компании
Быстрая экспертиза без долгосрочных обязательств	Потенциально недостаточно тесная связь между ключевыми членами команд

Некоторые «плюсы» и «минусы» аутсорсинга могут «зеркально» отражаться на инсорсинге.

Таблица 3

Анализ положительных и отрицательных сторон инсорсинга

Плюсы	Минусы
Контроль качества работ и работников, выполняющих их	Требует больше денег и ресурсов, чем аутсорсинг
Показывает инвестиции в сотрудников, что улучшает моральный настрой в компании	Создание команд может быть чрезмерно дорогим и затратным по времени
Сотрудники полноценно участвуют в успехе компании	Работа с аутсорсингом может быть трудным
Отличное взаимодействие между отделами и командами	

Данный анализ показывает, на какие ключевые моменты необходимо обратить внимание для того, чтобы принять решение об аутсорсинговых услугах.

С какими «плюсами» и «минусами» придется жить при принятии решения о том или ином подходе. Работа по модели «инсорсинга» практически идентична с моделью, когда есть свой отдел. Различия будут касаться в основном финансовых моментов (создание Центров затрат и тд).

Прежде чем начать поиски аутсорсинговых компаний, предоставляющих ИТ услуги, стоит сделать инвентаризацию ИТ процессов и ИТ сервисов в компании, это поможет видеть спектр и объем выполняемой работы. Сделать приоритизацию всех видов работ. Объединить по группам типы выполняемых работ, например, ежемесячные технические работы на сервере или ежегодная смена паролей сервисных учетных записей.

Некоторые ИТ услуги по своей природе не могут быть выполнены своими силами, в особенности это может касаться телекоммуникационных систем или линий связи, либо систем, требующих привлечения узкопрофильных специалистов высокого уровня.

К примеру, в компании «Тенгизшевройл», если в 2013 году количество проектов с ИТ-компонентой было в районе 30, затем в 2014 году их количество выросло до 42, то на 2015-й год из-за кризиса и урезания бюджета в связи с падением цен на нефть, количество сократилось до 36. Это произошло благодаря ежегодному пересмотру деятельности осуществляемых в компании.

После предварительного анализа существующих работ, выполняемых ИТ специалистами, выявить те работы, которые можно передать на аутсорсинг. Некоторые работы не могут быть переданы на аутсорсинг по причинам ограничения доступа к конфиденциальной информации компании.

Если выбрана комбинированная модель ИТ поддержки, то для перераспределения работ, необходимо проставить напротив каждой строки

количество человеко-часов, либо рабочей единицы в процентах. Просуммировать и посмотреть недогруженность или перегруженность сотрудников.

Если работы выполняются разными группами, то указать и этот момент тоже. Это необходимо для согласования с этими группами и выявления зависимостей.

Причем должны быть выработаны четкие критерии, по которым работы могут быть переданы на аутсорсинг.

Например, работы не связанные с секретными данными компании, либо работы требующие работы с вендорами(поставщиками), либо обязательные работы, занимающие много времени и имеющую незначительную ценность.

Для видения общей картины рекомендуется сделать SWOT-анализ, который покажет сильные и слабые стороны аутсорсинга. Все это даст структурированное представление и поможет при принятии решения о привлечении ИТ аутсорсинга.

Таблица 5. SWOT – анализа аутсорсинга

Strength	Weakness
экономия средств; быстрый поиск нужного кандидата, на ту или иную роль; завершение ИТ проектов с большей скоростью	уменьшение контроля; уменьшение развития своего персонала; падение мотивации и уровня компетенции своих сотрудников.
Opportunities	Treats
высококвалифицированные кадры; гибкое штатное расписание сотрудников; низкая цена трудозатрат.	утечка важных данных; потенциальное преувеличение объёма работы; другая корпоративная культура.

Большую роль будет играть комбинированная модель ИТ поддержки, кто и каким образом будет сотрудничать, для обслуживания единой ИТ инфраструктуры или ее элементов. Заранее необходимо ее выработать. Описать в ней свои ожидания, области работ, роли и ответственности. Особенно уделить внимание объединенным сервисам, например, когда работы будут выполняться во взаимной зависимости. Например, смена пароля аутсорсинговой компанией будет влиять на работу программиста компании, отсюда следует, что работа должна быть согласованной.

В компании могут быть свои графики технического обслуживания и свои внутренние процессы, о которых в обязательном порядке должен быть проинформирован или обучен сотрудник аутсорсинговой компании.

Аутсорсинг как правило уменьшает стоимость предоставляемых услуг, если правильно распределены работы и адекватно проведена оценка и стоимость работ. В большинстве случаев аусторсинговые услуги могут быть предоставлены удаленно и не требуют отдельного офиса и рабочего места, что

также делает удобным и привлекательным сотрудничество с аутсорсинговыми компаниями.

По этой причине география аутсорсинговых услуг сильно расширяется. В Казахстане уже есть международное сотрудничество в этом направлении.

Перед тем, как осуществить решение об аутсорсинге, фирма должна решить, что будет для нее выгоднее – производить данную услугу, бизнес-процесс, или товар самой, или поручить сторонней организации. Фирмы принимают решение об аутсорсинге на основе как экономических, так и неэкономических соображений. Одно из неэкономических факторов – это является ли рассматриваемый вид деятельности стратегическим или стандартным. [2]

Стратегические виды деятельности представляют сферы ключевой компетенции предприятия, как например, знание дизайна продукта или навык в производстве. Благодаря этим видам деятельности компания способна выделиться на рынке своим продуктом или предложить на рынок продукт по более низкой цене. Связь компаний со своими стратегическими видами деятельности является долгосрочной. Нефинансовые соображения очень важны при рассмотрении вопросов аутсорсинга стратегических видов деятельности. Стратегическими компонентами могут быть также те виды деятельности, которые защищают информацию, имеющую коммерческую ценность – например, данные о сотрудниках, покупателях, поставщиках. [2].

Для принятия решения об аутсорсинге достаточно использовать классическую модель принятия решения покупать или производить. Понятия покупать эквивалентно использованию услуг внешнего поставщика. Понятие производить эквивалентно наличию соответствующего внутреннего подразделения. [2]

Список использованных источников

1. Обзор и оценка перспектив развития мирового и российского рынков ИТ, “Московская биржа”, 13.02. 2015, <http://habrahabr.ru/company/moex/blog/250463/>

2. «Аутсорсинг и инсорсинг как инструменты управления затратами», Евдокимов Н.А, стр.1, <http://systech.miem.edu.ru/2004/n2/Evdokimov2.htm>

3. Аутсорсинг или инсорсинг? Козорезова Г. http://www.outsourcing24.ru/press/article/outsorsing_ili_insorsing/

4. Outsourcing versus insourcing: Aligning your approach to your business. <http://www.parkerlynch.com/clientservices/Pages/outsourcing-infographic.aspx>

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ

Устойчивое развитие нового нефтегазового комплекса (НГК) России предполагает формирование механизмов обеспечения экономического роста, уровня потребления и социального согласия в обществе. Практическое обеспечение устойчивого социально-экономического развития и реализация оптимального функционирования биосферы требует наличия развитой системы институтов современного гражданского общества, а также специализированной институциональной структуры, направленной на эффективное социально-ориентированное освоение нефтегазовых месторождений. Следует учесть эффективность взаимодействия отмеченных институциональных структур, который демонстрирует Норвегия в процессе освоения шельфа Северного моря [1]. Созданная правительством этой страны система использования доходов норвежского государственного нефтяного фонда адекватно соответствует экономическим, гражданским и морально-этическим нормам, присущим современному обществу.

В российском НГК присутствуют значительные экономические проблемы, решаемые на основе неоинституциональных теорий. К ним относятся институциональные ловушки, которые по определению Д. Норта [2] представляют собой «Institutional trap», принятые институциональные решения, которые трудно отменить. В практике НГК институциональная ловушка представляет собой неэффективный, но устойчивый институт (норму), которой свойственно самоподдерживающее влияние. На рисунке 1 представлены институциональные ловушки современного нефтегазового комплекса России.

Рисунок 1 – Институциональные ловушки нефтегазового комплекса

Налоговая ловушка. Повышение налоговой нагрузки на нефтегазовый комплекс следует за ростом расходов государственного бюджета. Формально такая практика является обоснованной и должна давать положительный эффект. Однако функции спроса на нефтепродукты не эластичны, поэтому основная часть налогового бремени ложится на плечи покупателя (за счет роста цен), вызывая негативные последствия. Таким образом, законодательные органы, принимая решения об увеличении налоговой нагрузки в НГК (производящие продукты неэластичного спроса), должны четко оценивать общий эффект от роста бюджетных поступлений и негативных последствий растущей налоговой нагрузки на НГК.

Нестабильность налоговых условий, характерных для современной России, является свойством, органически присущим действующей налоговой системе. Следует заметить, что неизбежность применения административных механизмов изъятия нефтяных доходов обусловлена низкой гибкостью действующей налоговой системы вкупе с хронической нехваткой денег у государства. Так, относительное увеличение доходов государства от нефти в 2000 году почти наполовину было достигнуто за счет вывозной таможенной пошлины, а не за счет автоматического увеличения сборов действующих налогов. Заметим, что в промышленно развитых странах дополнительные налоговые доходы государства обеспечиваются за счет уже имеющихся налогов (преимущественно – за счет налога на прибыль и роялти) и ставки этих налогов не изменяются. Таким образом, сохраняются стабильность экономико-правового режима и доверие инвесторов к этим государствам, что, в конечном счете, является важнейшими необходимыми условиями благоприятного инвестиционного климата.

Ценовая (валютная) ловушка. При экспорте нефтепродуктов возникает дополнительный доход за счет завышения «цены» доллара и сопутствующего роста цены на УВ сырье в рублевом эквиваленте. Таким образом, формируется валютная часть ренты, поэтому экспортно ориентированный НГК заинтересован в девальвации рубля. Следует учитывать, что в российской экономике существует валютная составляющая ренты. Величина валютной ренты меняется в зависимости от макроэкономических условий. Валютная ловушка искажает объективную оценку стоимости энергоресурсов для российских потребителей. Объективное рассмотрение [3] этого положения дано на основе концепции паритета покупательской способности валют. Итог этого анализа показывает, что стоимость энергоносителей для российских промышленных потребителей на четверть выше, чем цены в энергодефицитных условиях Западной Европы. Россия и США обеспечены энергоресурсами примерно в равной степени (по добыче и ресурсной базе), но стоимость энергоресурсов в России в два раза выше.

Технологическая ловушка дает возможность получить дополнительный доход в результате монополизации различных сфер и отраслей российского НГК. В первую очередь, этот касается ресурсной базы углеводородов, которую практически полностью монополизированные ВИНК (ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром») получили в свое распоряжение (фактически бесплатно) в виде уникальных месторождений нефти и газа.

Монополизирована также и основная часть инфраструктуры НГК. Технологическая составляющая природной ренты наиболее четко представлена в деятельности компаний ОАО «Газпром». В частности, в его распоряжении находится (полностью монополизирована) крупнейшая в мире газотранспортная сеть (Единая система газоснабжения России).

Коррупционная ловушка. Коррупция и казнокрадство в России становится обычным явлением и намного превосходит по этому показателю развитые страны Запада, хотя и в них такие факты известны. Коррупционные ловушки приобрели различные формы. Лоббизм формируется на базе взаимовыгодного

обмена между законодателями и бизнес-сообществом. Законодательная власть (политические партии, отдельные депутаты) получает материальную поддержку на выборах различного уровня. Бизнес, в свою очередь, получает необходимые послабления в налоговой и лицензионной сфере, ценовой политике. Такие сделки групп заинтересованных лиц, в итоге, приводят к негативным последствиям в целом для общества.

Гонорары и премии за лекции, публикации, консультации многих представителей депутатского корпуса, которые берут пример с западных политических деятелей, получающих заоблачную финансовую поддержку. Сюда же можно отнести и политические пожертвования и взносы в партийные кассы, которые зачастую тратятся на личные нужды народных избранников.

Бюрократическая система во многом способствует коррупционным явлениям и неэффективна [4] по следующим причинам:

- выбор исполнителя проекта (направления, объекта и др.) определяется не с точки зрения экономической целесообразности, а чаще по иным критериям;

- создается система отношений между властью и имущими и подчиненными («неоправданные классовые различия»);

- конкуренция и борьба за доступ к бюджетным источникам является расточительным использованием материальных и др. ресурсов общества. Фаворитизм и дискриминация ставят людей в зависимость от бюрократов.

Институциональные ловушки возникли и действуют в экономике России (включая и НГК) при помощи политических инструментов, которые искусственным путем сформировали условия для перераспределения природной ренты в пользу отдельных групп и лиц. Таким образом, созданы различные противоречия между интересами общества в целом и властных структур, тесно связанных с представителями крупного капитала.

В сложившейся ситуации совершенствование и институциональной среды необходимы обоснованные и четкие политические решения, которые смогли бы разрушить коррупционную взаимосвязь законодателей и представителей крупного капитала.

На современном этапе развития российского НГК назрела необходимость изменения парадигмы его развития, которая предполагает изменение мотивов поведения как ВИНК, так и государства. Анализ текущего состояния НГК России показывает, что, несмотря на присутствие в нем негативных тенденций, в комплексе внедряются новейшие технологии на всех этапах разработки месторождений (от поисково-разведочных работ до первичной обработки сырья). И вопреки частым критическим замечаниям, НГК является одним из наиболее передовых и наукоемких секторов экономики. Только такой комплекс в состоянии осваивать месторождения УВ в пределах морского шельфа, особенно в высоких арктических широтах.

Очевидно, что политика государства в отношении нефтегазового комплекса ни в коем случае не может исходить из необходимости снижения влияния этого комплекса на развитие всей экономики страны. Наоборот,

следует усилить влияние НГК, но только обязательно с учетом его общего научно-технического уровня.

Литература

1. Фадеев А.М., Череповицын А.Е., Ларичкин Ф.Д. Устойчивое развитие нового добывающего региона при реализации нефтегазовых проектов на шельфе Арктики // Стратегия развития. 2012. №1(19).
2. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 538 с.
3. Виноградова А.В. Институциональные ловушки нефтегазового сектора экономики // Журнал экономической теории. – 2013. - №4
4. Бьюкенен, Дж. Границы свободы / Дж. Бьюкенен // Сочинения / Дж. Бьюкенен. – М., 1997

Лобанова Е.М.

*Бакалавр 4 курса, кафедра туризма и гостинично-ресторанного бизнеса
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Россия. Владивосток*

РАЗРАБОТКА ПАКЕТА ТРЕНИНГОВЫХ ПРОГРАММ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

**(НА ПРИМЕРЕ ООО «ВАТОКИ» КОФЕЙНЯ «БЕЛЬ БАЗАР»,
Г. ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)**

В современных рыночных условиях особо стоит уделить внимание производству и качеству предоставляемых услуг на предприятиях. Конкурентоспособность в рыночной экономике – это один из наиболее главных факторов успешного развития предприятия. Это разнообразное понятие, означающее и соответствие товара условиям рынка, и соответствие требованиям потребителей, а также различным условиям реализации продукта, и уровня затрат потребителя за период его эксплуатации.

Основной поставленной задачей для ресторанного бизнеса является создание положительной репутации предприятия, его высокого качества обслуживания. Отличный сервис в направлении обслуживания гостей производится коллективными усилиями работников, постоянным и эффективным контролем со стороны руководства, проведением работы по усовершенствованию форм и методов обслуживания, изучению и внедрению передового навыка, новой техники и технологии, увеличению ассортимента и совершенствованию качества предоставляемых услуг.

Высокий результат работоспособности возможен при помощи введения в организации различных способов воздействия на сотрудников. Важнейшим из которых является обучение персонала на предприятии. Также важно понимать необходимость успешной и слаженной работы персонала предприятия и ее руководства в ходе чего повышается приток клиентов.

Определение и сущность понятия - качество, имеет очень важное значение в практической деятельности, потому оно регламентировано ГОСТом 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения». Согласно данному нормативному документу под качеством понимается совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. В соответствии с международным стандартом ИСО 9000:2000 качество – это совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности [1].

Высококачественное обслуживание потребителей – оказывает одно из самых важных конкурентных преимуществ, можно даже сказать, что это единственное значимое конкурентное преимущество для большинства клиентов ресторана на данный момент времени.

Необходимо так же рассмотреть понятие - «управление качеством». Управление качеством – это комплекс мер предпринятых руководителем предприятия, которые направлены на создание таких условий производства, которые необходимы и достаточны в полной мере для реализации качественного продукта.

Экономические тенденции в настоящее время требуют более углублённых знаний о способах формирования качественной продукции и услуги. Давнейшие методы управления качеством нуждается в пополнении и множеством новыми методами и приемами, отвечающими изменившейся экономической среде, но и сами прежние методы переживают множество изменений и нуждаются в развитии, адаптации к новым условиям производственно-хозяйственной и управленческой деятельности.

Между внутренними и внешними целями производителя имеются противоречия:

Внутренней целью всегда будет является повышение прибыли компании;

Внешней целью является обеспечение качества реализуемой продукции и соответственно укрепление положения производителя на рынке противоречит достижению внутренней цели.

Необходимость профессионального обучения на предприятии и его значительное расширение, привели к тому, что ведущие компании ресторанного бизнеса предпринимают новые методы обучения и повышения квалификации своих сотрудников.

Мероприятиями по профессиональному развитию и обучению персонала могут являться семинары по маркетингу для сотрудников отдела человеческих ресурсов, посещение школы бизнеса сотрудниками отдела продаж, изучение английского языка для персонала непосредственно работающего с потребителем, различные тренинги для сотрудников, проведение корпоративных мероприятий разработка внутрифирменного пакета для обучения обслуживающего персонала и мн.др. Организации создают специальные методы и системы управления профессиональным развитием – управление профессиональным обучением, подготовкой резерва

руководителей, развитием карьеры. Профессиональное развитие предприятия оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке ресторанного бизнеса и получают дополнительные возможности для профессионального роста как внутри своей организации, так и вне нее.

Ключевым моментом в повышении качества предоставляемых услуг организаций общественного питания и управлении профессиональным развитием является определение потребностей компании в сфере ресторанного бизнеса. По существу, речь идет о выявлении потребностей между профессиональными знаниями обслуживающего персонала и его навыками, которыми должен обладать каждый сотрудник, для реализации целей компании (сегодня и в будущем), и теми знаниями, и навыками, которыми он обладает в действительности. Определение основных потребностей в профессиональном развитии отдельного сотрудника в сфере сервиса требует совместных усилий как отдела человеческих ресурсов, так и самого сотрудника, и его руководителя.

Основным показателем при оценке производительности труда работника на предприятиях сервиса, является уровень его компетентности, понимаемый шире, чем традиционно. При формировании системы по улучшению и развитию предприятия, основным понятием являются: качество обслуживания потребителя, производительность труда и организационные компетенции сотрудников.

Составляющими компетенции персонала являются:

- знания как результаты образования сотрудника;
- навыки как результат опыта работы;
- способы взаимодействия как умение интегрироваться в группу и умение общения с людьми для достижения поставленной цели.

Можно говорить об управлении компетенцией в рамках управления персоналом как о процессах оценки, контроля, организации повышения компетенции путем обучения, повышения квалификации, переподготовки персонала, приема на работу только заинтересованных и высококомпетентных кадров.

Проанализировав основные факторы повышения компетентности персонала, выявлены главные проблемы при формировании системы повышения качества обслуживания на предприятии:

1. Высокая текучесть кадров – неподходящие условия труда.
2. Высокая текучесть кадров – низкая заработная плата
3. Слабость системы обучения персонала – нехватка денежных средств на создание системы. Решение этих проблем возможно путем разработки различных программ по их ликвидации [2.с 67].

Повышение профессионального мастерства положительно отражается на гарантии сохранения рабочего места, возможностях повышения в должности, расширении внешнего рынка труда, на увеличение доходов организации, на чувстве собственного достоинства и возможностях самореализации.

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что высокое качество обслуживания клиентов становится не только конкурентным преимуществом организации, оно в большой степени влияет на формирование лояльности потребителей, меняя вопрос цены на вопрос большей удовлетворенности обслуживанием. Сейчас в понятие качественного обслуживания помимо удобства месторасположения предприятия общественного питания, его широкого ассортимента, лидерства в товарной группе, а подчас и конкурентных цен, добавляются такие элементы, как вежливость сотрудников компании, знание продукта, включенность персонала в процесс выбора товара, помощь с их стороны и энтузиазм.

Плохое обслуживание снижает общественный статус предприятия, непосредственно его конкурентоспособность. Хорошее обслуживание позволяет компании удерживать свои позиции на рынке. И только превосходное обслуживание гарантирует продвижение компании вперед к увеличению доходов и прибыли.

Таким образом, повышение качества услуг на предприятии возможно за счет постоянного развития, посредством внедрения системы стандартов, системы обучения персонала, введении корпоративной политики и мотивации персонала. Сфера общественного питания представляет собой активно развивающийся сегмент и сопровождается высоким уровнем обслуживания. Вследствие чего сервис для сферы услуг является важнейшим стимулятором роста и без совершенствования и обучения работы персонала уровень конкурентоспособности невозможен.

Литература:

- 1.ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции».
- 2.Сербиновский, Б.Ю. Управление персоналом: учебник – М.: Дашков и К, 2007. – 237с.

Махмадиев Ф. Б.,
аспирант-стажер ФГБНУ ВНИОПТУСХ, Москва, Россия

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД: ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ

Аннотация. В статье предложено авторское видение решения проблемы выявления сущности кластерного подхода, определения его принципов.

Annotation. The article prompted the author's vision to solve the problem identifying the essence of the cluster approach, the definition of its principles.

Ключевые слова. Кластерный подход, методология, принципы кластерного подхода.

Keywords. The cluster approach, methodology and principles of the cluster approach.

Рост наукоемкости и кластеризации экономик стран мира является мегатрендом XXI века (1-8). Кластеры создаются в развитых, развивающихся странах и в странах с переходной экономикой. Республика Таджикистан не является исключением, поскольку формирование кластеров позволит

существенно повысить эффективность и конкурентоспособность экономики Таджикистана, прежде всего, ее главной отрасли – сельского хозяйства.

Исследования не позволили точно и определенно установить, что такое суть и принципы кластерного подхода. Суть кластерного подхода и его принципы истолковываются неоднозначно и неполно различными исследователями. Например, А.Н. Праздничных справедливо утверждает, что суть кластерного подхода заключается в следующем: «Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции формирует не спонтанную концентрацию разнообразных научных и технологических изобретений, а определенную систему распространения новых знаний и технологий. При этом важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является формирование сети устойчивых связей между всеми участниками кластера» (9, с. 64). Однако суть кластерного подхода этим утверждением не исчерпывается, а по нашему мнению, главным является, то какие преимущества кластеры дают их участникам, так как именно преимущества – выгоды побуждают потенциальных участников вступать в кластеры. Основные преимущества кластеров состоят в следующем:

- «исследования показывают, что экономический рост имеет точечный характер, т.е. рядом с бурно развивающимися предприятиями, отраслями, регионами могут соседствовать убыточные и депрессивные. Кластерный подход сосредоточивает ресурсы на «точках роста», а не распыляет их по депрессивным отраслям и регионам. Развитие этих «точек роста» - кластеров - создает экономический потенциал для развития новых кластеров. Следовательно, по существу имеет место использование сложившихся тенденций экономического развития, возникших «точечно» для целей развития экономической системы в целом;

- продуцировании инноваций, их применении и распространении;
- использовании местных ресурсов, позволяющих существенно снизить издержки производства;
- неявном увеличении размеров производства, получении эффекта экономии в масштабах производства;
- взаимовыгодности участия в кластере всех фигурантов;
- привлечении инвестиций;
- повышении эффективности и конкурентоспособности» (4).

Другие исследователи, утверждают, что кластеры повышают доходы участвующих в них компаний (10). И далее можно продолжать перечень и анализ различных точек зрения на суть кластерного подхода, которые также являются правильными, но отражают иные стороны кластерного подхода.

Следовательно, в настоящее время не существует единой общепризнанной точки зрения на то в чем состоит суть кластерного подхода, как и на определение понятия «кластер».

Аналогичная ситуация складывается и с принципами кластерного подхода. О кластерном подходе упоминается практически в каждой статье посвященной кластерной проблематике, но четкие принципы его не называются (11). Нередко эти принципы могут иметь отношение и к другим организационным

системам (кооперативам, ассоциациям, союзам, альянсам и т.п.) (11). Единственно действительно принципом кластерного подхода можно признать – принцип «Тройной спирали», который предполагает участие в формировании кластеров: науки, бизнеса, власти.

Отсутствие единого понимания сути и принципов кластерного подхода затрудняют формирование кластеров не только в Республике Таджикистан, но и Российской Федерации, в конечном итоге приводит к значительным инвестиционным потерям (4).

Для решения этой проблемы на данном этапе исследования предлагается применить системный, междисциплинарный подход к исследованию кластеров, что позволит более точно определить понятие «кластер», его признаки и суть. Ведь исследователи, говоря о сути кластерного подхода, обычно, исходят из определения понятия кластер (4,9,10). Поскольку отсутствует единое общепризнанное определение понятия «кластер», то закономерно нельзя и однозначно определить суть кластерного подхода. В тоже время отсутствует единое общепризнанное определение понятия «кластер» так, как до сих пор не разработана теория экономических кластеров. Для решения этой цепочки проблем (теория→определение кластера→суть кластерного подхода→его принципы) необходимо:

- во-первых, решить методологическую проблему, применив к исследованию экономических кластеров междисциплинарный системный подход так, как «кластер» одновременно – это сеть, система, самоорганизующаяся интеграционная форма, общность людей и т.д.;

- во-вторых, с системных позиций выработать единое пусть «рабочее» определение понятия «кластер», что позволило бы улучшить взаимопонимание между учеными, властью, бизнесом;

- в-третьих, с позиций междисциплинарных фундаментальных исследований следует разработать всеобъемлющую теорию экономических кластеров.

Решение данных вопросов могло бы способствовать формированию кластеров в Республике Таджикистан, прежде всего, аграрных, повышению эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства.

Литература

1. Хухрин А.С., Примаков А.А., Девин С.К., Петухов С.В., Настин А.А. Формирование системы аграрных кластеров России//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 9. С. 34-39.
2. Хухрин А.С. Формирование молочного кластера Самарской области: отраслевой или системно-синергетический подход?//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 10. С. 35-38.
3. Хухрин А.С. Концепция кластерной политики в сельском хозяйстве Российской Федерации//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011. № 6. С. 53-59.
4. Хухрин А.С., Бундина О.И. Развитие аграрных кластеров в Российской Федерации: проблемы и решения//Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2010. № 3. С. 10-13.

5. Хухрин А.С., Девин С.К., Агнаева И.Ю., Толмачева Н.П. Кластерная политика: концепция научно-инновационного кластера АПК России//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2013. № 12. С. 37-43.
6. Хухрин А.С. Синергетический подход к развитию агропромышленных кластеров//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 8. С. 44-50.
7. Хухрин А.С. Синергетический подход к развитию агропромышленных кластеров//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 8. С. 44-50.
8. Хухрин А.С., Бундина О.И., Толмачева Н.П., Агнаева И.Ю. Системно-синергетический подход к развитию кластеров России//В сборнике: Aplikované vědecké novinky - 2014 Materiály 10 Mezinárodní vědecko-praktická konference. Šéfredaktor: Prof. JUDr Zdeněk Černák. Praha, 2014. С. 36-41.
9. Праздничных А. Н Кластерный подход - инструмент повышения конкурентоспособности региона// Современная конкуренция. 2009.
10. Темникова К. Кластерный подход: роль ЮНИДО в развитии инновационных проектов на современном этапе//ЮНИДО в России, №6, 2012 г.
11. Терешин Е.М., Володин В.М. Принципы кластерных объединений в российской экономике// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий № 3 – 2011.

Матвеева В.А.

Выпускник

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В городе Владивостоке проводятся множество конференций, туристских и специализированных выставок, форумов, семинаров, инициаторами и организаторами которых являются ассоциации, объединения, ВУЗы, ДВО РАН и др. общественные организации.

3 сентября 2015 года пройдет Тихоокеанский экономический форум, который подтвердит статус города Владивостока, как одного из главных площадок в проведении международных мероприятий Российской Федерации в странах АТР.

Ежегодно во Владивостоке проводятся Международная туристская выставка РІТЕ, Конгресс рыбаков, Экологический Форум "Природа без границ", Медицинский конгресс "Человек и лекарство"

Также проводится Приморский кулинарный фестиваль, кинофестиваль «Меридианы Тихого». В 2015 году Владивосток впервые стал центральным местом проведения Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который прошел с 15 по 20 мая на территории кампуса ДВФУ. А в 2011 году впервые была проведена выставка-автосалон "Приморская весна - 2011". Развивается выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show.

Выставки, проводимые в г. Владивостоке, привлекают в край новые технологии, оборудование, материалы, помогают приморских компаниям в продвижении их продукции и услуг на региональный рынок, играют существенную роль в развитии малого и среднего бизнеса Приморья. Но они не имеют такого влияния на развитие экономики края, как это происходит в других регионах, это так называемые местные выставки с радиусом действия 100 км, с площадью брутто 2500 3000 кв. м.

Эксперты Российского Союза выставок и ярмарок и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации установили, что существенное влияние на экономику региона выставки оказывают, если они проводятся в масштабе 7-10 тысяч кв. м.

То есть во Владивостоке масштаб выставок должен вырасти минимум как в два раза, чтобы оказывать влияние на экономику города, однако для этого необходимы соответствующие выставочные площади.

По международной статистике при затратах на выставку в размере 1 евро – город получает 6,2 евро. Посетители конгрессов оставляют городу по 490 евро каждый. Что такое 6,2 евро? Это доходы от гостиниц, туристических бюро, транспортных компаний, ресторанов и т. д. При проведении выставок и конгрессов происходит аккредитация туристических компаний, служб такси, ресторанов, творческих коллективов и др. Что такое 10 000 кв. м выставочных площадей? Это минимум 600 компаний-участников, 1 200 специалистов-участников, от 20 000 до 40 000 посетителей. А если вместе с выставкой проходит конгресс - ещё 500 участников и более. Вот и реальный доход для города.

Индустрия конгрессных мероприятий имеет свои отличительные особенности от выставочной. Выставки, в основном, проводятся ежегодно, с постоянным местом и сроками проведения. Международные конгрессные мероприятия в основном не имеют постоянного места проведения, они проводятся ежегодно, но в разных городах.

Идет постоянный конкурс между городами за проведение того или иного конгресса. Организаторы крупных мировых конгрессов в основном являются международные союзы и ассоциации.

Организаторы принимают решение о месте проведения конгрессов, учитывая несколько факторов: удобно ли долететь до обсуждаемого города на самолете, есть ли там помещения для проведения встречи конкретного уровня, могут ли отели предложить интересный и выгодный пакет для участников и обеспечить достойный уровень сервиса. Также учитываются предыдущий опыт проведения конгрессов в этом месте, уровень развития инфраструктуры, возможности обеспечения личной безопасности участников. Очень важно, чтобы поблизости были университеты и научные институты, занимающиеся проблематикой, связанной с темой конкретного конгресса. Но главное - организаторы встреч часто отказываются иметь дело с направлениями, где нет полноценно работающей представительской организации. Ведь им удобнее общаться с единой структурой, а не заниматься самостоятельно анализом местного рынка и подбором надежных партнеров.

Развитие конгрессной инфраструктуры Владивостока как международного конгресс - центра (материально-технической базы для конгрессной деятельности) частично решено в ходе строительства объектов саммита АТЭС и предусмотрено в качестве дальнейшего развития различными стратегическими проектами.

В городе Владивостоке официально зарегистрировано 100 гостиниц с общим номерным фондом более 5 875 единиц.

По итогам 2015 года коллективные средства размещения Приморского края насчитывали более 765 предприятий, в том числе 514 баз отдыха и пансионатов, 251 гостиниц с номерным фондом более 15 498 тыс. единиц.

Прямые сообщения с городами Далянь, Пекин, Пусан, Пхеньян, Сеул, Токио, Ханой, Харбин.

Москва, Санкт-Петербург и весь Дальний Восток – Благовещенск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Анадырь, Хабаровск и др.

Грузопассажирский поток – 1 360 пассажиров в час.

Владивосток – безопасный город, с вводом в эксплуатацию очистных сооружений он станет экологически чистым, это город с богатым культурным наследием и новыми туристскими объектами, строятся гостиницы, конгрессные залы.

Поэтому Владивостоку необходимо полноценное конгрессное бюро - официальная маркетинговая организация, которая озадачилась бы продвижением столицы Приморского края как направления для бизнес-туризма.

Такая организация будет аккумулировать информацию о потенциально возможных площадках для различных мероприятий, отелях для расселения любого количества участников, транспортных компаниях, кейтеринговых компаниях, переводческих фирмах и разнообразных ресурсах для туристов, чтобы иметь возможность всесторонне представлять город на международной арене. Работа такого конгресс-бюро предполагает также создание веб-сайта, выпуск информационных брошюр и рассылку новостных релизов.

Создание Конгресс-бюро решается на принципах государственно-частного партнерства, а именно, некоммерческом характере деятельности и безвозмездном оказании услуг планировщикам международных встреч, а также поддержки со стороны официальных органов в качестве генерального МПСЕ-представителя.

Список использованных источников

1. Яшина А.Н. Деловой туризм, как перспективное направление туристской индустрии: учебное пособие для студентов вузов / А.Н. Яшина. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 384 с.

2. Стровский Л. Е., Фролова Е. Д., Стровский Д. Л. и др.; Основы выставочно-ярмарочной деятельности / Под ред. Л. Е. Стровского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 288 с.

3. Гусев Э.Б. Основы выставочной деятельности: учебное пособие / Э.Б. Гусев, В.А. Прокудин, А.Г. Салашенко. – М.: РЭА им. Плеханова, 2015. – 134 с.

4. Рассохин О. Европейские выставки: презентабельность имиджа [Электронный ресурс] // BIGMIRNET. – Режим доступа: <http://tour.bigmir.net/articles/324.html>
5. Ермилова В.С. Китайская формула успеха [Электронный ресурс] // Деловой журнал Бизнес и выставки. – 2014. – Режим доступа: <http://www.biz-expo.ru/php/content.php?id=635>
6. Business Travel – a Catalyst of Economic performance [Электронный ресурс] // World Travel&Tourism Council. – Режим доступа: <http://www.wttc.org/research/special-research/business-travel-research/>
7. UNWTO World Tourism Barometer [Электронный ресурс] // UNWTO. – Режим доступа: <http://mkt.unwto.org/en/barometer>
8. International associations anticipate strong meetings growth in 2014 [Электронный ресурс] / ICCA. – 2014. – Режим доступа: <http://www.iccaworld.org/npps/presscentre.cfm>
9. Роль конгрессного бюро в развитии конгрессной деятельности города/региона, принципы организации и функционирования: международный опыт. – СПб: Мономакс конгресс-сервис. – 2014. – 24 с.
10. European Federation of Conference Towns [Электронный ресурс]// EFCT. – Режим доступа: <http://www.travellaw.com/node/359/>
11. Международные выставки [Электронный ресурс]// EURO-EXPO.RU. – Режим доступа: <http://www.euro-expo.ru/news.html>

Молнар В. П.

студент гр. Д/БТУ-11-08

*кафедра туризма и гостинично-ресторанного бизнеса
научный руководитель к.и.н. доцент Бурилова В.С.*

*Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
г. Владивосток, РФ*

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Г. ХАРБИН (КНР): ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА И СОХРАНЕНИЯ

В современной научной литературе сформировано многоуровневое представление о понятии «культурный туризм». При этом уровни культурного туризма отражают целевую мотивацию, «искомые выгоды от посещений культурных достопримечательностей и ... глубину их освоения» [1]. Культурно-исторический потенциал - основа развития познавательного туризма и его целевой сегмент, это один из «основных факторов, стимулирующих её посещение». Он находит свое выражение в материальных и духовных ценностях, созданных предшествующими поколениями и отражающих их обычаи, традиции, особенности бытовой и хозяйственной деятельности. [2, с.91].

Культурно-историческое наследие в границах городского пространства в большей мере, помимо других компонентов, формируется за счет историко-архитектурной среды. При этом вопросы сохранения и воспроизводства историко-культурного потенциала выходят на первый план, поскольку влияют

на аттрактивность туристской дестинации. Рассмотрим эту взаимосвязь на примере г. Харбин (КНР) - наиболее посещаемого российскими туристами китайского города.

Формирование историко-культурного потенциала г. Харбин напрямую связано с российским периодом в летописи этого города, начиная с 1908 года и до конца 40-х прошлого века. Строительство Харбина по сути стало большим цивилизационным экспериментом, поскольку в короткие сроки на малообжитой в те времена маньчжурской земле был возведен полноценный город европейского уровня. Как пишет хабаровский исследователь профессор Н. П. Крадин, история Харбина – это «до конца еще не изученный феномен градостроительной практики. Возникший сорок лет спустя после основания Хабаровска и Владивостока, сегодня Харбин по количеству населения опережает оба этих города едва ли не десятикратно» [3, с.7].

Строительство Харбина было начато почти одновременно со строительством КВЖД (Китайской Восточной железной дороги) в 1908 году. С конца XIX века начался период действительно русского города, когда и порядки, и власть функционировали в Харбине по российским законам. Затем наступил этап совместного советско-китайского владения дорогой. А с 1932 года начался период японского владычества, продлившийся вплоть до освобождения Харбина войсками Красной Армии. За тридцать лет своего существования, в период с 1913 по 1943 год, население города выросло многократно, с 63 до 735 тысяч человек. Со временем преобладающим в городе стало китайское население. Русское население значительно уменьшилось по сравнению с началом 1920-х годов в связи с массовым отъездом после продажи дороги в 1935 году властям марионеточной республики Маньчжоу Го. После 1945 года Харбин, освобожденный Красной Армией от японской оккупации, был полностью передан под юрисдикцию властей КНР и далее развивался как абсолютно китайский город, каковым он и является на сегодняшний день.

Именно в «русский» период города и частично - в период японской оккупации, сложился историко-культурный потенциал города, который прочно закрепил за Харбином такие эпитеты как «Русский Париж», «Восточная Москва» и пр. Сегодня эти красочные сравнения уже превратились в расхожие штампы и используются в рекламных целях туристическими компаниями. При этом особую актуальность приобрели вопросы сохранения объектов историко-архитектурного наследия, поскольку именно они определяют особое очарование и красоту исторических кварталов Харбина. «Русский архитектурный дух» города формируется во многом за счет разнообразия архитектурных стилей, среди которых, по мнению исследователей, преобладающим является стиль «модерн» [4].

В силу исторических парадоксов историко-культурное наследие Харбина, созданное нашими предками, оказалось частью ментально иной цивилизации. Именно данный фактор определяет всю сложность проблемы сохранения и воспроизводства историко-культурного потенциала этого во многих отношениях уникального города.

Каким путем при решении этой проблемы пошёл современный китайский Харбин? Рассмотрим это на примере архитектурной составляющей его историко-культурного наследия. Очевидно, что сегодня историко-архитектурное наследие русского Харбина высоко оценивается китайскими властями. Харбинское правительство содействует его поддержанию, сохраняя наиболее ценное архитектурное наследие, созданное в 1900-1940-е годы. Под охраной государства в городе находятся около 200 памятников архитектуры, большинство из которых построены российскими инженерами и архитекторами. Эти здания реставрируются, поддерживается их внешний вид. Старый Харбин, по мнению Н. П. Крадина, «пытаются сохранить наверняка из меркантильных, коммерческих соображений, чтобы привлечь как можно больше туристов из разных стран» [3, с.7]. Но не всё в Харбине из того ценного, что было построено русскими, дошло до наших дней. Например, в 1967 г. был разрушен Свято-Николаевский храм, который по праву считался шедевром архитектуры и главным храмом этого города, его визитной карточкой. Став жертвой хунвэйбинов в период «культурной» революции, он сохранился в памяти горожан, на фотографиях и рисунках, в виде чертежей в архивах. Эти материалы были взяты за основу при строительстве точной копии Храма на территории парка «Усадьба «Волга» в пригороде Харбина. Инициатором и инвестором работ стал китайский бизнесмен Хуан Цзу Сян. И это не единственный пример, когда в Харбине прибегают к реконструкции, чтобы воспроизвести нечто в русском стиле. Сегодня в историческом центре города можно встретить много так называемых «новоделов». Эти здания отделаны под старину и отдельными элементами декора фасада поддерживают общий стиль архитектурного пространства. Более того, сегодня на улицах Харбина можно наблюдать, как реконструируется, а чаще просто заново изобретается «русский стиль» в целом, причем, в том виде, как сегодня себе его представляют сами китайцы. Летом, например, привлекают внимание растительные композиции в форме церковных зданий или старинных колонн, расположенные в районе площади Снежинка. Но в некоторых случаях дизайнерские решения местных художников идут вразрез с культурно-историческими традициями наших соотечественников. Пример: размещение сакрального для большинства россиян символа – силуэта церкви - на канализационном люке. Именно так оформлены эти сантехнические изделия на центральных проспектах города. Хочется верить, что делается это по незнанию, в попытке придать городу утраченный с годами русский колорит.

В этой ситуации ключевой фактор - степень интереса к объектам русского исторического наследия Харбина со стороны российских туристов, как индикатор коммерческого успеха бренда «Восточная Москва». Китайский турбизнес и Правительство Харбина разработали комплекс мер для привлечения в город российских туристических потоков. Российским туристам хорошо известны многие архитектурно-исторические достопримечательности Харбина: храм Св. Софии, Центральная пешеходная улица и т. д. Но если рассмотреть глубину освоения объектов историко-культурного потенциала г. Харбин, можно прийти к следующему заключению: китайский турбизнес

преимущественно ориентируется на коммерческие объекты, построенные по шаблону и входящие в «обязательный» туристический набор многих китайских городов (аквапарк, Башня Дракона, чайная фабрика, фабрика жемчуга и пр.) При этом объекты русского культурно-исторического наследия, посещаемые нашими туристами, в большинстве случаев представлены поверхностно, их показ не сопровождается точной исторической справкой (дата постройки, имена архитекторов, первоначальное предназначение здания и пр.), либо эта информация не всегда корректна.

Вывод: активизация интереса к историко-культурному наследию Харбина со стороны российских туристов может и должна стать дополнительным поводом к его сохранению и корректному воспроизводству. Но интерес к историко-культурному потенциалу г. Харбин для нас, россиян, важен, в первую очередь, не экономической составляющей. Уважение к прошлому своей Родины (а Харбин - часть нашей российской истории) – это те «духовные скрепы», без которых невозможно успешное существование народа и государства в исторической перспективе.

Литература

1. Сущинская М. Д. Культурный туризм / М. Д. Сущинская. – СПб ГУЭФ, 2010. – 128 с.

2. Быстров С. А., Воронцова М. Г. Туризм: макроэкономика и микроэкономика. – СПб: «Издательский дом Герда», 2008. – 464 с.

3. Левашко С.С. Архитектурная среда планеты Харбин [Электронный ресурс] // Дальний Восток России - Северо-Восток Китая: исторический опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества: Материалы международной научно-практической конференции. – Режим доступа: nature.web.ru/db/msg.html?mid=1194062.

4. Крадин Н.П. Харбин – русская Атлантида: очерки – Хабаровск : КГУП «Хабаровская краевая типография» . 2010. – 368 с.: ил.

Двоеглазова А.А.,
студентка 4 курса

Никифорова Г.А.

студентка 2 курса (магистратура)

*Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
г. Владивосток, РФ*

КЕЙТЕРИНГ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ:

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ

(НА ПРИМЕРЕ ООО «МЕРФИ», Г. ВЛАДИВОСТОК)

Высокая конкуренция на российском ресторанном рынке – достаточно весомая причина для освоения новых направлений бизнеса. В последнее время предметом особо пристального внимания рестораторов стал сегмент выездного питания [1, с.25].

Владивосток занимает ведущие позиции по обороту общественного питания в Приморском крае. Расположение города Владивостока способствует

дальнейшему развитию индустрии общественного питания. Город часто посещают иностранные и российские делегации, бизнесмены и туристы, которые имеют средства для посещения предприятий общественного питания любого типа. Также жители города Владивостока проявляют все большую активность при посещении предприятий общественного питания.

Рынок предприятий питания г. Владивостока в большинстве случаев представлен китайской кухней («Утка по-пекински», «Пекин», «Бохай», «Император»), корейской кухней («Корея хаус», «Пхеньян», «Зума»), японской кухней («Семь самураев», «Японский городской», «Маки»). В настоящее время гораздо более популярными становятся интернациональные кухни. Смешивая в меню национальные блюда нескольких стран, рестораторы следуют не только моде, но и в первую очередь потребительским предпочтениям. На рисунке представлены кулинарные предпочтения посетителей ресторанов Владивостока с позиций национальных кухонь.

На рисунке 5 наглядно показан рост предприятий общественного питания, начиная с 2008 года.

Рисунок 5 – Количественный рост предприятий общественного питания, единиц [2, с. 56]

Оборот общественного питания в Приморском крае ежегодно увеличивается согласно данным Приморкстата 2014 года, представленным в таблице.

Таблица 2 – Динамика оборота общественного питания в Приморском крае 2011 - 2014 гг [2, с. 56]

Год	Млн. рублей	Темпы роста в %
2011	7337,8	103,3
2012	8078,0	102,5
2013	10694,0	126,0
2014	13004,0	117,2

Из таблицы 2 следует, что динамика оборота в денежном показателе показывает прирост. Но при этом в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах в период 2013 - 2014 гг. показывает спад на 8,8%.

Из рисунка 6 видно, что посетители ресторанов отдают предпочтение русской кухне, так как она является для них наиболее привычной. Далее, на втором месте, преобладает европейская кухня, так как она наиболее близка к русской. Затем, на третьем и четвертом местах, идут китайская и японская кухни. Это объясняется тем, что эти страны наиболее близки к нам по

географическому положению и интерес к их культуре вообще и к культуре питания в частности достаточно высок со стороны местного населения. На пятом месте располагается итальянская кухня, так как многие находят ее очень вкусной, сытной и недорогой.

Рисунок 6 - Потребительские предпочтения национальных кухонь посетителей ресторанов Владивостока [2, с.51]

Наиболее ярким примером интернациональной кухни является европейская кухня. Перенасыщение ресторанного рынка города Владивостока всевозможными китайскими ресторанчиками привело к повышению интереса потребителя к русской и европейской кухне. Блюда европейской кухни наилучшим образом подходят к форматам популярных сегодня демократичных кафе, кофеен и пивных ресторанов [3, с.35].

Об устойчивости новой тенденции свидетельствует спрос на поваров, имеющих опыт работы в ресторанах с разными национальными кухнями. Согласно мнению экспертов, в регионах от шеф-повара требуется в первую очередь умение качественно приготовить «вариации на национальные темы», которые смогут понять и оценить местные посетители. Заведения, специализирующиеся только на одной кухне, рано или поздно сталкиваются с проблемой посещаемости. Проходит мода на кухню – уходит волна клиентов. Но, даже сформировав круг постоянных посетителей из ценителей и знатоков кухни, заведения ощущают «приливы» и «отливы» [4, с.65].

Кулинарная специализация предприятий питания города Владивостока представлена 20 видами. Многие предприятия предоставляют несколько видов кулинарных специализаций. Наиболее распространена европейская (65%) и азиатская кухня (28%). Стоит отметить, что во всех заведениях, которые представляют зарубежную кухню, будь то мексиканская или китайская, приоритетом по понятным причинам остается оттенок русской кухни. Но, несмотря на то, что основной успех ресторана, как и любого предприятия общественного питания, определяет качество еды, рынок ресторанов имеет свою специфику. И только при соблюдении ряда условий, характерных для этого сегмента, можно говорить об их успехе.

Другая «тенденция тенденций» последних лет – открытие кафе и ресторанов в крупных супермаркетах (принцип, активно применяющийся в Восточной Азии) [5, с.87].

Несмотря на перспективность приморского рынка, здесь также существует и ряд проблем. Система общественного питания г. Владивостока не имеет социальной ориентированности, в городе сложилась сложная ситуация с

обслуживанием малообеспеченных слоев населения (пенсионеры, ветераны, инвалиды). Формирование сети предприятий общественного питания происходит стихийно, без учета соответствующих правил и рекомендаций. В результате практически разрушена система горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений, потерян должный контроль за безопасностью продуктов питания на предприятиях.

Система общественного питания имеет низкий уровень информационного обеспечения своей деятельности и потребителей, отсутствует мониторинг развития, не сформирована целостная система переподготовки и повышения квалификации процессов и привлечения в эту сферу инвестиций. В развитии сферы общественного питания утеряны целостность и управляемость, отсутствует и не проявляется какая-либо определенная политика в развитии этой сферы. Нормативно-правовая база торговли и общественного питания имеет бессистемный характер по целевой проблематике, периодичности принятия решений и методам реализации.

Следующее перспективное направление заведений общественного питания – это ресторан при гостиничном комплексе. Здесь тоже основным преимуществом является большая проходимость посетителей. Ресторан при гостинице должен отличаться внушительными размерами не только самого зала, но и кухонных помещений [1, с. 82].

В наши дни услуги кейтеринга – это высококачественное выездное ресторанное обслуживание, которое включает в себя все стороны обслуживания, от сервировки, до приготовления и красивой подачи блюд. Выездной кейтеринг характеризуется исключительной мобильностью, и данная услуга предполагает обслуживание в самых разных указанных клиентом местах. Что отличает сегодня услуги выездного кейтеринга, так это высокий уровень организации, так как можно организовать кейтеринг в любом месте, в парке, на палубе яхты, в поле и даже на борту самолёта, всё зависит от бюджета и проявленной заказчиком фантазии.

Литература

1 Закусочная на колесах. Эффективные решения бизнеса: практ. пособие [для студентов ву-зов] / Н. В. Темерева. - М. : Дашков и К°, 2013. - 200 с.

2 Организация производства и обслуживания в ресторанах и барах: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направл. подготовки специалистов 260501 "Технол. продуктов обществ. питания" и бакалавров / С. И. Главчева, Л. Е. Чередниченко. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 208 с. : ил.

3 Ресторан выездного обслуживания (кейтеринг): с чего начать, как преуспеть / К. Погодин. - СПб. : Питер, 2012. - 224 с. : ил.

4 Кейтеринг: практ. руководство для владельцев и управляющих / К. Погодин. - М. : Ресторанные ведомости, 2009. - 176 с. - (Современные ресторанные технологии).

5 Основы кейтеринга [Текст] : как организовать выездное обслуживание / Ф. Халворсен ; пер. с англ. С. В. Прокофьев. - М. : Ресторанные ведомости, 2005. - 320 с.

6 Кейтеринг: как начать и успешно вести выездной ресторанный бизнес

[Текст] / Д. Эрдош ; пер. с англ. И. Степановой. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 238 с. - (Как создать свой бизнес).

Сенокосова О.В.

*к.э.н., доцент кафедры экономической теории и национальной экономики
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
г. Саратов, РФ*

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЫНОК ТРУДА

Трансформационные процессы, происходящие в российской экономике, существенно влияют на характер развития социально-экономических отношений. Структурные изменения, произошедшие в экономике под влиянием трансформационных процессов в обществе, как результат его «перехода» из индустриального в постиндустриальное, оказали весьма неоднозначное влияние на экономическую среду рынка труда. Как и изменение рынка труда, так и его структурных элементов трактуется неоднозначно. Гипертрофированные темпы развития и распространения информационно-коммуникационных технологий, а также процесс их вовлечения в хозяйственную жизнь различных экономических субъектов приводит к тому, что в настоящее время в разных странах активно формируется виртуальная экономика. Процессы виртуализации затрагивают многие сферы функционирования в экономике. Глобализационные процессы, развитие информационных технологий сегментируют рынок труда, выделяя новый сегмент – электронный рынок труда. Влияние таких изменений рынка труда на экономику страны необходимо исследовать. Анализ рынка труда с позиции пространственной экономики рассматривается редко, отдельные положения, касающиеся электронного или виртуального рынка труда можно встретить в работах Капелюшников Р.И., Довнара Ю.Н., Шуваева А.В., Масловой И., Талызина В.Е., Ефимова И.Н., Котлярова И.Д. и др., экономического пространства у Тишиной В. Н., Матакас Ю., Юнявичюс А., Плучевской Э.В., особая роль отведена социальному пространству и взаимодействию его на рынок труда в работах Чилипенюк Ю.Ю., Храмова Ю.В., Виноградовой Н.Л., Зубаревича Н.В., Бекарева А.М.. Во всей совокупности и целостности анализ электронного рынка труда и институтов скудный.

Подходы к определению электронного рынка труда различны, нельзя не согласиться с мнением Колосовой Р.П., и считать под электронным рынком труда некий своеобразный сегмент рынка труда, характеризующийся специфическим механизмом взаимодействия основных субъектов этого рынка: работодателей, работников, посредников и государства [1].

В тоже время электронный рынок труда - это часть экономической системы, ее элементов и характеристика, в пределах которых происходит привлечение труда как экономического ресурса к сфере национального производства и его необходимо рассматривать отдельно от целого традиционного рынка труда.

Электронный рынок труда можно определить как сетевую системно организованную многоуровневую пространственную структуру взаимоотношений в Интернет между экономическими агентами, развивающуюся в соответствии со своими специфическими целями и задачами.

Под электронным рынком труда можно понимать совокупность его участников и процессов их взаимодействия, характеризующаяся определенными закономерностями в условиях развитой структуры информационных и телекоммуникационных технологий и систем.

Основными функциями электронного рынка труда будут являться поиск, найм рабочей силы, обучение, переподготовка. Различия между традиционным рынком труда и электронным значительны.

Таблица 1

Сравнительная характеристика традиционного и электронного рынка труда России

	Традиционный рынок труда	Электронный рынок труда
Предмет	Найм, обучение и использование рабочей силы.	Найм, обучение.
Воздействие государства	Традиционное	Усиленное
Характер отношений между субъектами	Реальный	Реальный, виртуальный, информационный.
Институты рынка труда	Развиты	Практически не развиты
Территория	Географически стабильна	Географически разнообразна, частично стабильна.
Инфраструктура	Развита	Развита слабо, частично
Риски	есть	огромны
Границы	Обозначены	Не обозначены

Электронный рынок труда содержит в себе огромное число участников-субъектов рынка труда, как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Субъекты электронных отношений рынка труда являются носителями определенных норм и правил поведения. Их взаимопроникновение и взаимовлияние внутри сетевой структуры создает некоторую новую сетевую систему правил, которые отчасти снимают многие социально-политические и экономические ограничения, наложенные существующими институтами вне сети.

Инфраструктура электронного рынка труда представляет собой сеть институтов:

1. Сетевые информационные институты рынка труда - частично связаны собой поисковыми серверами, например Работа в России (информационный портал) <http://trudvsem.ru/>.

2. В сетевой инфраструктуре виртуального рынка труда можно выделить отдельные институты в виде биржи труда для IT-специалистов (www.free-lance.ru, itpeople.ru, www.it-rabota.ru), ресурсов для студентов и выпускников (www.e-graduate.ru, www.bestjob.ru, www.stazher.com), социальных сетей и сообществ (ресурс LiveJournal, [rabota](http://rabota.com), [best_job](http://best_job.com), [career_job_ru](http://career_job.ru), [ru_job](http://ru_job.com) для различных профессий (например, [paparazzi](http://paparazzi.com) и [rusfreelancers](http://rusfreelancers.com) для журналистов, [ru_freelance](http://ru_freelance.com) для IT-шников, [ru_perevod4ik](http://ru_perevod4ik.com) для переводчиков) и даже городов (например, [spb_job](http://spb_job.com)), в виде сайтов государственных органов, электронных досок объявлений.

3. Количество электронных обращений с Портала, в разрезе места расположения филиала службы занятости можно проследить.

**Распределение электронных обращений
по месту расположения органа службы занятости населения
в период с 01.01.14 по 11.02.14**

Рисунок 1- Распределение электронных обращений на портале Работа в России, 2014 г. (по данным подсистемы отправки электронных обращений с информационного портала "Работа в России").

4. Сетевые консультационные/образовательные институты рынка труда – как правило, связаны с дистанционным рынком образовательных услуг, функционирующих на базе высшего профессионального, послевузовского образования.

5. Сетевые формальные институты рынка труда - электронное правительство, электронная налоговая инспекция, электронная полиция, безопасная информационная инфраструктура, правовое регулирование деятельности в сети Интернет.

б. Сетевые неформальные институты рынка труда. Так, Апатова Н.В. обращает внимание на неформальный характер отношений внутри сети, следовательно, все институты будут рассматриваться как неформальные [2, с.38].

Существенные различия между электронным и традиционным рынками труда выявляют необходимость определения роли и места электронного рынка труда в экономической системе и пространстве, определения его механизма функционирования и эффективности всей целой системы рынка труда.

Литература:

1. Колосова Р.П., Камалова Ю.С. Государство как субъект электронного рынка труда//www.vestnik.vsu.ru
2. Апатова Н.В. Институты интернет //Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономика. 2010. № 1 (38). С. 38-41.

Ярёменко А.А.

*Бакалавр 4 курса, кафедра уризма и гостинично-ресторанного бизнеса
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
г. Владивосток, РФ*

ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ГОСТИНИЧНОЙ АНИМАЦИИ

Впервые термин «анимация» (от лат. animation - оживлять, воодушевлять, одухотворять) появился еще в начале XX в. во Франции в связи с введением закона о создании различных ассоциаций и трактовался как деятельность, направленная на усиление живого интереса к культуре, художественному творчеству [1, с. 154]. Во 2-й половине XX в. термин «анимация» стал использоваться уже в нескольких значениях, где анимация рассматривалась еще и как художественная деятельность по созданию мультфильмов. К концу XX в. социально-культурная анимация уже являла собой самостоятельное направление психолого-педагогической деятельности в сфере культурного досуга.

Анимация - организация досуга в отелях, на корпоративных мероприятиях, в детских лагерях, детских праздниках; направление, предполагающее личное участие отдыхающих в культурно-массовых мероприятиях [2, с. 254].

Анимация - технология, позволяющая при помощи неодушевленных неподвижных объектов создавать иллюзию движения; наиболее популярная форма - мультипликация, представляющая собой серию рисованных изображений [3, с. 56].

Из приведенных определений, очевидно, что один и тот же термин по-прежнему обозначает разные виды деятельности. Для целей нашего исследования наибольший интерес вызывает понятие анимации применительно к социально- культурной деятельности и, в частности, к туризму. При таком многообразии исследований у авторов нет единства в вопросах терминологии, формулировок определений основных понятий. Так Л.В. Курило, исследуя вопросы теории и практики анимации, предлагает следующее определение:

«анимация - это стимулирование полноценной рекреационной, социально-культурной досуговой и другой деятельности человека путем воздействия на его жизненные силы, воодушевление и одухотворение». В свою очередь Т.Н. Третьякова считает, что анимация - это «разработка и предоставление специальных программ проведения свободного времени; организация развлечений и спортивного проведения досуга» [4, с. 179].

Социально-культурная анимация, относительно молодая отрасль прикладной социальной психологии и педагогики, в традиционном толковании современных российских авторов – это обеспечение досуговой деятельности населения. В традициях западных специалистов анимация рассматривается значительно шире как движение общественных групп и личностей в процессе создания, сохранения и развития институтов гражданского общества.

Социально-культурная анимация тесно связана с развитием социальной активности граждан, их социального творчества. Во всех развитых странах, в том числе и в современной России, сохраняется тенденция увеличения числа общественных объединений. Досуг в жизни современного жителя развитых стран незначительно уступает рабочему времени и имеет тенденцию возрастать, а по ценности и привлекательности превосходит трудовую деятельность: многие люди предпочитают меньше зарабатывать, но иметь больше свободного времени. Современный досуг имеет автономный, самоценный, самодостаточный характер и не рассматривается только как отдых от труда и восстановление жизненных сил для труда. Такая ориентация на досуг (особенно у молодежи) свидетельствует о коренных изменениях в образе жизни, наступления «цивилизации досуга». Досуг как сфера жизнедеятельности общества способствовал развитию досуговой инфраструктуры и соответствующих отраслей экономики [5, с. 179].

Расширяющийся объем свободного времени создает условия для более интенсивного формирования институтов гражданского общества, реализации социально-культурных инициатив граждан. Рассматривая анимацию как один из способов существования гражданского общества, способ инициации творческих потребностей людей, пробуждения их гражданской, общественной активности исследователи выделяют два подхода — «оптимистический» и «пессимистический».

Сторонники «оптимистического» взгляда на анимацию подчеркивают тесную связь между анимацией и образованием по личному желанию: анимация создает условия для высвобождения стремления людей к образованию, а затем формирует мотивацию к активной общественной (гражданской) деятельности. В данном случае имеется в виду не столько досуг как таковой, а общественная, иногда политическая работа. Некоторые теоретики видят в анимации форму непосредственного политического участия, аналогичную политической деятельности, например, выборам в муниципальные советы, или же среду и условия для формирования новых политических лидеров. Культурная составляющая анимации рассматривается как второстепенная.

«Пессимистические» теории акцентируют внимание на тех социальных противоречиях, которые ограничивают, деформируют социокультурную анимацию до способа «утилизации» гражданской активности населения. При таком рассмотрении любая ассоциация имеет идеологическую подоплеку и представляется в качестве инструмента государства в сфере культуры, связывающего ассоциации с властными структурами.

Социально-культурная анимация с традиционными видами и жанрами художественного творчества в качестве основных методов одухотворения отношений между людьми представляет сегодня альтернативное направление развития культурно-досуговой деятельности. Принципиальная новизна анимационной деятельности в тех целях, задачах и прикладных технологиях, которые определяют характер процесса оптимизации межличностных и межгрупповых взаимоотношений. Анимационный подход является новым в отечественной педагогике социально – культурной сферы. Социальное воспитание западных стран было связано с педагогической практикой на протяжении всего XX в., что находило отражение в деятельности аниматоров и организаторов детских общественных движений, в художественном воспитании и др.

Анимация заняла особое место в ряду разнообразных способов институализации гражданского общества. Например, во Франции возникновение анимации как социокультурного феномена социологи связывают с 1901 г., когда был введен закон о создании ассоциаций. В XIX в. право на создание ассоциаций было жестко регламентировано властями: ассоциация рассматривалась как неблагонадежный посредник между индивидуумом и государством, деятельность которого могла прямо или косвенно угрожать власти последнего – ассоциации в начале XX в. были тесно связаны с политическими и религиозными институтами. Увеличение объема свободного времени (за счет постепенного сокращения рабочего времени) дало толчок для развития любительских ассоциаций, которые впоследствии стали свободны от политико-религиозных влияний[6, с. 295].

К концу XX в. социально-культурная анимация превратилась в самостоятельное направление психолого-педагогической деятельности в сфере досуга.

Социокультурная анимация (animation) – особый вид социально-культурной деятельности общественных групп и отдельных индивидов, основанной на современных технологиях (социальных, педагогических, психологических, культуротворческих и др.), обеспечивающих преодоление социального и культурного отчуждения.

Таким образом, социально-культурная анимация может рассматриваться как целостная социокультурная система, имеющая соответствующую институциональную подсистему, ресурсную базу, специфическое содержание и технологии (методы) анимационной деятельности. В этом социально-культурная анимация вполне соотносится с современной российской социально-культурной деятельностью.

Литература

- 1 Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: учебник для студентов. / И. И. Булыгина, Н.И. Гаранин. – М., 2014. - 154 с.
- 2 Власова Т.И. Анимационный менеджмент в сфере туризма: учебник для студентов. / Т. И. Власова, Н.И. Панов, Л. П. Шарухин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 254 с.
- 3 Приезжева Е. М. Социально-культурная анимация в туризме: учебное пособие. / Е.М. Приезжева. – М.. 2011. – 56 с.
- 4 Григорьева Е.И. Современные технологии социально-культурной деятельности: учебное пособие. / Е.И. Григорьева. – Тамбов, 2014. – 179 с.
- 5 Ярошенко Н.Н. Социально-культурная анимация: учебник для студентов / Н.Н.Ярошенко. – М. - 2012. – 179 с.
- 6 Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен / В.Я.Суртаев. – СПб.. 2013. – 295 с.

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Азарова С.П.

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
кафедра «Маркетинг и логистика», к.э.н., ст. преподаватель*

СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ И УГРОЗЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Сегодня в научной среде господствует мнение о безусловной необходимости государственного вмешательства в экономику. Однако дискуссионными остаются вопросы степени государственного регулирования экономики, методов вмешательства, приоритетности поставленных задач и многие другие. В настоящее время понятие «социальный маркетинг» включает комплекс исследований и мероприятий, направленных на улучшение жизни социума в целом, в т.ч. на продвижение культурных и нравственных ценностей, на убеждение людей заниматься спортом, правильно питаться, вести здоровый образ жизни, вступать в ряды доноров и т.д. Инициатором проведения социального маркетинга может быть государство, крупный и малый бизнес, социальный предприниматель и любой гражданин. Специфика использования инструментов традиционного маркетинга применительно к социальному маркетингу до настоящего времени не выявлена. Однако, учитывая усиление в обществе тенденций социальной ответственности бизнеса, власти и каждого индивида, информационной открытости и доступности, а также приоритет роли «ценностного предложения» в современном брендинге, автор склоняется к мысли, что в недалеком будущем сама «социальность», окажется неотъемлемой характеристикой любого товара и, кроме того, условием его выхода на рынок.

Ключевыми элементами социального маркетинга, инициируемого государством, наравне с изучением потребностей широких кругов граждан, ресурсов и возможностей государства по их удовлетворению, постановкой стратегических целей и выбора путей их осуществления, является обеспечение разработки, реализации и маркетингового сопровождения государственных социальных программ. Так, действие Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в отношении граждан, готовых отказаться от вредной привычки, могло быть усилено путем продвижения образцов положительного социального поведения наших современников, авторитетных для отдельных сегментов целевой аудитории, использования флэш-мобов и событийного маркетинга в молодежной аудитории, пропаганды отказа от курения в социальных сетях. Нацеленность на положительный синергетический эффект мероприятий полностью соответствует принципам эффективного государственного хозяйствования.

В последние десятилетия проблема здоровья населения находится в центре внимания мирового сообщества. Потребность в здоровье носит не только индивидуальный характер, но и общественный. Общественное здоровье

оказывает влияние на социально-экономическое развитие государства, кроме того, характеризует жизнеспособность всего общества, как социального организма. Самой серьезной угрозой благополучия человечества в наше время, по данным ВОЗ, является распространенность неинфекционных заболеваний (НИЗ). Именно такие заболевания являются причиной 60% всех смертей в мире. Онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и болезни дыхательной системы уносят жизни 80% из этого числа. В свою очередь, существенным фактором риска в отношении перечисленных неинфекционных заболеваний являются повышенный индекс массы тела (ИМТ). По данным 2014 года, 13% населения планеты страдают от ожирения, а 39% людей в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес. Наибольший рост распространенности ожирения среди взрослых наблюдался в США, где ожирением страдает примерно треть взрослого населения. В Австралии от этого страдают около 30% граждан, в Великобритании — 25% взрослого населения. По данным национального исследовательского центра «Здоровое питание», Россия занимает четвертое место в мире по числу людей, страдающих лишним весом и ожирением.

Как показано выше, болезни пищевого происхождения приобретают в современном мире массовый общественный характер, сопоставимый с эпидемией, и имеют экономические последствия для семей, коллективов и страны в целом. Такие болезни являются серьезной проблемой для системы здравоохранения и заметно снижают продуктивность экономической деятельности государства. По прогнозу ВОЗ, в случае бездействия, к 2030 году болезни, не связанные с инфекциями, будут уносить жизни около 52 млн. человек в день во всем мире, а потери государств составят около 47 трлн. долларов.

Необходимость решения проблемы ожирения и избыточного веса признали более 150 государств, входящих в ООН, приняв в марте 2004 г. Глобальную стратегию ВОЗ в области здорового питания, физической активности и здоровья и Декларацию по вопросам здоровья и здорового питания в 2011 г. Для улучшения рациона питания населения ВОЗ выдвинула следующие направления: добиваться обеспечения оптимального веса; ограничить поступление энергии за счет употребления жиров; повышать потребление фруктов, овощей, зерна и орехов; ограничить потребление «свободных» сахаров; ограничить потребление соли, заменяя ее на йодированную соль.

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» нашли отражение задачи по пропаганде и формированию здорового образа жизни, повышению ответственности работодателей за здоровье своих работников и населения за собственное здоровье, формированию культуры здорового питания населения. Принятые международные и национальные документы содержат рекомендации по питанию, физической активности и здоровью, по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, положения для организаций питания в учреждениях. Они не являются обязательными к исполнению, однако создают

основу для широкой пропаганды здорового питания и определяют ответственность, помимо государства, таких субъектов, как бизнес, общественность и собственно граждане.

Учитывая, что страны с низким уровнем дохода, к числу которых относится Россия с общим расходом на здравоохранение на душу населения 1,587 (в межд. долларах, 2013 г.), не смогут обеспечить всеобщий доступ к основным мероприятиям по борьбе с НИЗ, наибольшее внимание должно быть уделено недорогим способам уменьшения распространенных изменяемых факторов риска (употребления табака, нездорового питания и недостаточной физической активности, вредного употребления алкоголя). Значительный эффект может быть достигнут путем разработки общественной политики, направленной на укрепление здоровья, которая стимулирует профилактику НИЗ.

В различных странах, столкнувшихся с проблемой увеличения заболеваемости НИЗ, уже сегодня наработан обширный опыт продвижения здорового питания. Например, в Мексике, где более 32% взрослого населения страдают ожирением, президент на своем личном примере показал, что следует вести здоровый образ жизни, пробежав десятикилометровый забег в парке столицы. Италия является родоначальницей «Слоу Фуд» – «медленной еды», в противовес еды «быстрой». Эта эко-гастрономическая общественная организация возникла в 1989 году в ответ на развивающийся культ быстрого питания и ускоряющийся темп жизни. Успех общественному движению в значительной степени обеспечили занятия со школьниками по формированию у них культуры вкуса и рационального потребительского выбора. Увлекательное костюмированное мероприятие «Великий хруст», посвященное пропаганде здорового образа жизни, проводится ежегодно в Канаде. В этот день в меню многих школ используют натуральные фрукты и овощи местного производства. Дети одеваются в костюмы овощей и фруктов, участвуют в различных спортивных мероприятиях. В Германии уже несколько лет веганский образ жизни уверенно приобретает все новых и новых сторонников. Большое распространение получили магазины полезных продуктов и вегетарианские рестораны, что способствовало появлению моды на здоровое питание и тем самым улучшению здоровья населения.

Резюмируя изложенное, продвижению в обществе идей здорового питания должны быть присущи концептуальность, планомерность, последовательность, согласованность и многосубъектность. Важным структурирующим элементом могла бы стать четко озвученная государственная позиция, направленная на профилактику НИЗ. Необходимо изучать и обобщать лучшую зарубежную и российскую практику, интегрировать различные коммуникационные каналы, добиваясь эффективной обратной связи. Наряду с продвижением здорового питания, следует задуматься об уместности рекламы, которая пропагандирует вредную еду, особенно если ее рекламируют известные люди, которым в силу уважения верит население.

Литература

1. ФЗ № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593Н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания»
3. Прохоров Б.Б., Горшкова И.В., Шмаков Д.И., Тарасова Е.В. *Общественное здоровье и экономик.* - М.: МАКС Пресс, 2007. - 288 с.
4. ВОЗ. Страны. <http://www.who.int/countries/ru/>
5. Резолюция ВОЗ WHA 57.17 Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью <http://www.who.int/publications/list/9241592222/ru/>
6. Доклад ВОЗ о ситуации в области неинфекционных болезней в мире, 2010 г. http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_ru.pdf
7. Информационный бюллетень № 11 ВОЗ «Ожирение и избыточный вес» январь 2015 г. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/>
8. Италия по-русски. Итальянский ответ на всеобщую макдонолизацию! <http://italia-ru.com/page/slow-food>
9. РИА НОВОСТИ. Россия занимает четвертое место в мире по ожирению <http://ria.ru/society/20140530/1010047569.html>

Никитин С.А.

*аспирант 3 года обучения кафедры коммерции и технологии торговли
Российский университет кооперации
г. Москва, РФ*

ПРЕИМУЩЕСТВА, ОСОБЕННОСТИ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ПРОДАЖ (ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ)

Основываясь на принадлежности и целях личных продаж, а так же средствах ее достижения, автором сформулировано следующее определение: «личная продажа – это инструмент маркетинговых коммуникаций, применяемый с целью осуществления продажи, происходящей в результате личного контакта продавца с потенциальным покупателем».

Можно выделить следующие преимущества личных продаж перед другими инструментами реализации продукции:

- Личный контакт. Личная продажа основана на непосредственной коммуникации продавца с покупателем, поэтому у обеих сторон есть возможность детально ознакомиться друг с другом. Продавец может узнать все особенности и предпочтения потенциального покупателя, его уровень знания об интересующем его продукте и ожидания от приобретения.

- Гибкость продавца. В силу того, что продавец может детально изучить покупателя и все его особенности и потребности, появляется возможность предложить наиболее подходящий для данного потребителя товар с сопутствующими услугами, а так же построить презентацию на наиболее ценных для конкретного потребителя свойствах и характеристиках.

- Долгосрочные взаимоотношения. Вследствие эффективно налаженной коммуникации с покупателем у продавца появляется возможность превратить покупателя в своего рода посредника [2]. То есть, если покупатель останется доволен своим собеседником и приобретением, он может превратиться в «евангелиста», который в дальнейшем приведет к продавцу своих знакомых в виде потенциальных покупателей, получивших хорошие рекомендации о продавце и его продукции. Вероятность повторной продажи в таком случае значительно выше, так как рекомендация знакомых как ничто другое возвышает имидж компании в глазах конкретного потребителя [6].

- Диалоговый стиль коммуникации. В процессе диалога с потенциальным покупателем продавец многократно получает обратную связь. Это позволяет вовремя переориентировать презентацию и предложение компании в сознании конкретного потребителя, что может положительно отразиться на результатах текущей коммуникации.

- Возможность получения информации. В процессе коммуникации, покупатель излагает достаточно большое количество информации, делится собственным опытом, полученным в процессе выбора продавца. Таким образом, покупатель является источником подробной информации о его видении рынка, конкурентах и особенностях их предложений, которые являются для него значимыми. Эта информация очень ценна для компании, так как она является первоисточником о потребностях целевого покупателя и деталях предложения, которые могут его заинтересовать.

Основным недостатком личных продаж являются высокие издержки – личные продажи являются одним из самых дорогих инструментов реализации продукции. Затраты на один контакт с потенциальным покупателем включают:

2. Содержание в штате сотрудника – как и любой сотрудник, специалист по личным продажам является штатным сотрудником с соответствующим окладом, больничными, отпусками и социальным пакетом.

3. Премирование достигнутых результатов – для повышения мотивации продавца необходимо финансовое стимулирование каждого успешного контакта на основе выделенных компанией целей и продуктов, которые необходимо реализовать в наибольшем объеме [1].

4. Обучение и развитие сотрудника – для эффективной работы необходимо обеспечить сотрудника, представляющего интересы компании перед потенциальными покупателями, достаточным объемом знаний и пониманием интересов компании.

5. Организация работы и рабочего места – рабочее место и оптимальность внутренних процессов влияют на эффективность любого сотрудника компании, специалисты по продажам не являются исключением.

6. Затраты на привлечение обращений – на определенных рынках поиск клиентов силами специалиста по личным продажам неэффективен или даже невозможен [5]. В этом случае потребитель должен быть привлечен к обращению в компанию, которое будет принято и обработано сотрудником, специализирующимся на личных продажах.

Исходя из вышеперечисленных преимуществ и недостатков личных продаж, можно подтвердить верность высказывания, что этот инструмент может быть эффективен не во всех отраслях экономики [3]. К примеру, в случае с розничной продажей товара, полностью аналогичного с конкурентами, в который заложена невысокая добавленная стоимость, личные продажи не принесут прибыли, которая превысит затраты на их осуществление.

Автором систематизирован ряд характерных особенностей рынков, при которых прибыль от личных продаж может превысить их затратную часть:

➤ Крупнооптовые продажи в сегменте B2B. Определенный тип компаний реализует свою продукцию крупным оптом и ориентирован на другие организации, использующие данный товар для дальнейшего производства или применения в виде сопутствующих товаров. В большинстве случаев речь идет о сырьевом товаре. В этом случае на рынке имеется определенное количество продавцов, реализующих однотипный продукт со схожими характеристиками. В связи со схожестью товара, конкурентным преимуществом может быть более низкая цена либо более интересное предложение. Значительно возвысить свое предложение относительно конкурентов можно за счет грамотно выстроенной личной коммуникации, эффективно исполненной квалифицированным представителем компании. В этом случае издержки на использование личных продаж окупаются за счет высокого объема реализации при успешной сделке.

➤ Продажи технически сложного продукта, отличающегося от продукции конкурентов в сегменте B2C. Существует ряд рынков, на которых компании-производители и их дилеры предлагают продукт, который имеет значительное количество отличий от аналогов [4]. К примеру, компании, реализующие металлопластиковые окна. В данном случае, каждая действующая на рынке компания предлагает свой особенный товар, отличающийся от всех конкурентов. Реализовать подробную консультацию и аргументировать покупателю причины, по которым следует приобрести товар именно в этой компании, возможно только за счет личных продаж. В данной ситуации личные продажи являются единственным инструментом реализации продукции.

➤ Рынки с наиболее высоким уровнем конкуренции. Определенные товары обладают ограниченными возможностями в области конкурентных преимуществ. К примеру, на рынке продажи новых автомобилей различные компании предлагают одни и те же марки автомобилей с одинаковыми характеристиками по сопоставимым ценам. В данном случае заинтересовать потребителя можно только при помощи снижения цены либо предоставления более интересного предложения с точки зрения сервиса. В случае со стремлением сделать более интересное предложение с точки зрения отличающегося от конкурентов сервиса, это предложение нужно не только разработать, но и грамотно транслировать. В этом случае, от эффективности личной продажи конкретному потребителю зависит конкурентоспособность предложения. Затраты на личные продажи окупаются за счет значительного повышения объема продаж.

➤ Рынки с высокой стоимостью привлечения покупателей. Существуют рынки, на которых средняя стоимость привлечения покупателей составляет более 10% от общего оборота. Подобная ситуация возникает на любом рынке, когда продавец закладывает в цену более высокую добавленную стоимость, чем его конкуренты. При высоких затратах на привлечение покупателей, оптимизация собственной структуры отдела продаж приобретает особую важность. В данном случае, затраты на применение личных продаж для реализации продукции являются несущественными на фоне общей стоимости привлечения покупателей. Личные продажи способны сократить издержки на привлечение покупателей за счет повышения эффективности взаимодействия с потребителями и увеличения средней суммы заказа.

➤ Продажи товаров, в которые заложена высокая торговая надбавка. На определенных рынках у продавца есть возможность заложить в свой продукт высокую торговую надбавку. Данная возможность может быть обусловлена выгодным для продавца соотношением спроса и предложения, либо уникальностью предлагаемой продукции. В случае с уникальной продукцией, очень важно не только создать уникальность, но и донести ее до потенциального покупателя. В данном случае, личные продажи являются одним из наиболее эффективных инструментов подчеркивания уникальности продукции. Окупаемость личных продаж в этой ситуации обусловлена высокой прибылью с каждой продажи, получаемой за счет высокой торговой надбавки.

Литература:

1. Данько Т.П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: учебник / Т.П. Данько, М.П. Голубев – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 416с.

2. Кеннеди Д. Секретное оружие маркетолога. Найдите Ваше уникальное преимущество, превратите его в мощное рекламное сообщение и донесите до правильных клиентов [пер. с англ.] / Дэн Кеннеди – Москва: ГИППО, 2012. – 208с.

3. Мейерсон М. Основы интернет-маркетинга. Все, что нужно знать, чтобы открыть свой магазин в интернете [пер. с англ.] / Митч Мейерсон, Мэри Скарборо – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 320с.

4. Никитин С.А. Разработка технологии и методики осуществления личных продаж (на примере развития рынка металлопластиковых окон) / Никитин С.А. // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики – 2015. – №2 – 69-76с.

5. Соловьев Д. Интернет-магазин без правил / Д. Соловьев, А. Писарев – Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 176с.

6. Lee K. Global marketing management [Текст] / Kiefer Lee, Steve Carter – Oxford: Oxford University press, 2012. – 608p.

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Назарова Э.А.

*студентка факультета торговли и экспертизы потребительских товаров
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический
университет", г. Санкт-Петербург, РФ*

Шевцова И.Е.

*студентка факультета торговли и экспертизы потребительских товаров
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический
университет" г. Санкт-Петербург, РФ*

Титов А.Б.,

*Под научным руководством ассистента кафедры экономики организации
и ценообразования СПбГТЭУ.*

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В РОССИИ

Для успешной реализации своей деятельности в условиях непрерывно усиливающейся конкурентной борьбы, особенно на внешних рынках, отечественным компаниям необходимо постоянно создавать и обновлять свои уникальные конкурентные преимущества, которые нередко реализуются в форме инноваций [3].

На сегодняшний день современное предпринимательство считается по своей сути инновационным. Но в условиях современной экономики, базирующейся на новых знаниях и современных разработках, данное качество усиливается, превращаясь в ключевой фактор преобразования и развития.

Стратегически важными для российской экономики на сегодня являются технологические инновации, потому что именно они непосредственно содействуют развитию отечественной производственной базы, что особенно актуально во времена экономической неопределенности и внешних экономических санкций в отношении России. Технологические инновации имеют существенную долю в общем количестве инноваций. Организационные же и маркетинговые инновации имеют гораздо меньшую, но также ощутимую долю [1].

Из графика на рисунке 1 видно, что в период с 2009 по 2011 гг. доля количества предприятий, осуществляющих инновации в общем объеме обследованных организаций в России демонстрировала тенденцию к росту. А начиная с 2011 г. можно наблюдать, наоборот, тенденцию к спаду [4,7].

Рисунок 1. Удельный вес количества инновационно-активных организаций в общем числе организаций, %

Для обеспечения инновационного прорыва, в том числе в отраслях не пострадавших от экономического кризиса, существует актуальная проблема внедрения технологических инноваций в производственную деятельность предприятий.

Именно поэтому формирование теории и методологии инновационного развития предприятия, включая практику внедрения технологических инноваций — это одно из наиболее приоритетных направлений научных исследований в сфере управления экономическими системами.

Технологические инновации — инновации в области технологии, усовершенствование технологии, применение принципиально новых технологий в производстве выпускаемого продукта, освоение новых технологических регламентов, новых видов технологического оборудования и технологической оснастки [8].

Как уже отмечалось, доля количества организаций, осуществляющих технологические инновации, значительна. Это подтверждается соответствующей динамикой за аналогичный период. Из графика на рисунке 2 видно, что удельный вес количества организаций, осуществляющих технологические инновации в общем числе организаций, росла в период с 2009 по 2012 гг.; далее наблюдался незначительный спад, и удельный вес количества данных организаций становится аналогичным показателю за 2011 год [6,7].

График 2. Удельный вес количества организаций, осуществляющих технологические инновации в общем числе организаций, %

Возможности сохранения конкурентоспособности у инновационной компании за счёт снижения издержек очень ограничены (поскольку требуются постоянные значительные затраты на НИОКР), поэтому единственный вариант рыночного поведения — это движение к высококачественным продуктам, обещающим более высокую прибыль.

Возможность же разработки более низких ценовых ниш менеджментом отвергается. Подтверждение этому — тот факт, что такие технологии выпуска, как телевизионные приемники на основе кинескопа, записи видео и звука на магнитную ленту, двигателей внутреннего сгорания, фотографии на основе серебра, лампочки накаливания и т.д., полностью исчерпали себя. Сегодня на смену им пришли технологии, основывающиеся на новейших принципах, позволяющие выпускать, к примеру, плазменные и жидкокристаллические панели в телевидении, осуществлять цифровую запись, фото и видеосъемку в формате 3D. Постепенное совершенствование в рамках каждой технологии обеспечивает движение вверх по соответствующей индивидуальной кривой, переход же к новым технологиям сопровождается кардинальными скачками, которые доступны, вследствие высоких издержек, лишь крупным компаниям, занимающим крепкие позиции на рынке [5].

Из этого можно сделать вывод, что на сегодняшний день конкурентная позиция фирмы определяется её возможностью разрабатывать новые технологии поддерживающего типа задолго до их коммерческого использования, что связано с возрастающей сложностью самих технологий и растущими затратами ресурсов, а также с большими финансовыми рисками, которые в современной экономике способны нести, в основном, лишь транснациональные корпорации.

Современные тенденции развития инновационной деятельности в России не в полной мере отвечают ожиданиям, связанным с формированием инновационной экономики, обеспечением динамики устойчивого роста, повышением уровня конкурентоспособности России и качества жизни населения. Бизнес же неохотно воспринимает нововведения, в особенности технологические.

Влияние инноваций на экономику на практике остается слабым. Одним из самых незаинтересованных участников инновационных процессов является крупный бизнес в России. За рубежом доля затрат корпораций на исследования и разработки превышает 65%, в России же, наоборот, за счет корпоративного сектора финансируется лишь 20% на НИОКР. Предприятия почти всех отраслей стремятся в кратчайшие сроки обновить материально-техническую базу и повысить технологический уровень производства, потому и прибегают к покупке машин и оборудования, пренебрегая при этом прочими видами инноваций.

Основные причины низкой инновационной активности экономики:

- низкое качество управления на микро- макроуровне;
- недостаточное развитие научного обеспечения управления;
- безразличие предпринимательского сектора к науке и инновациям;
- ориентация на осуществление максимизации прибыли в краткосрочном периоде;
- отсутствие системного инновационного законодательства;
- коррупция при размещении заказов на выполнение в НИОКР;
- низкая результативность научной и научно-технической деятельности;

•отсутствие активного рыночного спроса на результаты интеллектуальной деятельности;

•нехватка квалифицированных кадров в связи с диспропорцией в развитии системы профессионального образования по уровням знаний и отраслевой структуре;

•низкое качество подготовки кадров;

•высокая стоимость нововведений;

•экономический риск [2].

Таким образом, нельзя не отметить важную особенность внедрения в компаниях технологических инноваций, заключающуюся в том, что задачи реформирования российской экономики не решаются на основе лишь технологических инноваций, так как применение высоких технологий производства в рыночной экономике требует также и стандартов управления аналогично высокого уровня.

Литература

1. Вожегова М. А. Информационные аспекты инновационного развития компаний /М. А. Вожегова, Л. С. Леонтьева, Л. Н. Орлова; Московская междунар. высш. шк. бизнеса "МИРБИС" (Ин-т). - Москва : МИРБИС, 2012. - 141 с.

2. Елецких Г.Г. Технологические инновации как фактор повышения конкурентоспособности фирмы и основа развития современного предпринимательства в России // Вопросы инновационной экономики. — 2012. — № 1 (11). — с. 3-10.

3. Жаринов А.А. О поддержке экспорта малых и средних предприятий // Российский внешнеэкономический вестник. - 2010.- № 1. - С. 56.

4. Мага А.А. К вопросу об определении понятия инновационной экономики / А.А. Мага// Вестник-экономист (Электронный научный журнал). - 2012. - № 4.

5. Отчет World Economic Forum за 2010-2011 гг. С. 286-287

6. Проблемы развития инновационной инфраструктуры. [Электронный ресурс]: URL: http://regions.extech.ru/left_menu/shepelev.php

7. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). [Электронный ресурс]: URL: <http://www.gks.ru/>

8. Шамина Л.К. Особенности внедрения технологических инноваций с. 4-5

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Калаев В.Ю.

аспирант 4 года обучения

Российский Государственный Социальный Университет

г. Москва, РФ

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

Экономическая культура общества по мнению современных ученых отражает уровень совершенства экономической жизни общества, направлена на сохранение и развитие человека. [1, с.54]

В свою очередь экономическая культура общества формируется из экономической культуры каждого экономически активного члена этого общества. Экономическая культура личности молодого человека – это интегративное личностное образование, включающее в себя систему экономических знаний, умений, навыков, интересов, мотивов, ценностей, значимых качеств, которые характеризуют его готовность к эффективному участию в производственно-экономической деятельности и в повседневной жизни. [2, с.30]

Переход к рыночной экономике вызвал стремление молодежи к практическому участию в рыночных делах и предпринимательстве. Однако процесс включению молодых людей в систему экономического обмена осуществляется пока без системно и не оказывает положительного влияния ни на развитие экономической культуры общества, ни на формирование экономической культуры личности молодого человека.

Ключевой задачей для педагогов высшего образования сегодня стала задача создать вариант организации непрерывного экономического образования, отвечающего духу времени и, прежде всего, требованиям новой экономической политики, когда возрастает роль таких социальных ценностей, как экономические знания, экономическое мышление, профессионализм, природообразный тип хозяйственной деятельности.

Решение этой задачи требует существенных изменений в образовательных программах высших учебных заведений. Педагогические коллективы призваны не только своевременно ознакомить учащихся с особенностями рыночных отношений и основами бизнеса, дать им первоначальные представления о новых формах организации и стимулирования труда в производстве, но и создать модель формирования экономической культуры, ориентированной на экономическую деятельность. Данная модель должна носить компетентностный характер, учитывать возрастные, региональные и личностные особенности студентов, учитывать динамику развития и изменяться с учетом динамики и внешних факторов.

Важно отметить, что залогом успешности работы такой модели является сфокусированность на формировании потребности у молодых людей к овладению экономической культурой. Поскольку только в случае успешного

формирования потребности педагог может рассчитывать не на единичный краткосрочный результат, а на долгосрочную позитивную динамику самостоятельного экономического развития молодого человека.

Проведенные среди студентов первого курса исследования [3, с.150] позволили выделить три фактора, влияющих на успешность овладения молодыми людьми экономической культурой.

Первый фактор складывается из качеств личности молодого человека: ответственность, инициативность, исполнительность, целеустремленность, организованность, самостоятельность, рациональность, бережливость, предприимчивость.

Второй фактор характеризуется общей готовностью личности к профессиональному самоопределению, способностью осуществить осознанный выбор своей карьерной стратегии. Третий фактор – это способность молодого человека к логическому и аналитическому мышлению. Склонность к рациональному выбору.

Все эти три фактора относятся к внутренним факторам, влияющих на формирование экономической культуры. Существуют также и внешние средовые факторы. К ним можно отнести следующие: состояние мировой экономики, кризисы, институт семейного воспитания, школьное образование, социальная среда, в которой находится молодой человек; место первой работы и коллектив.

Совокупность внешних и внутренних факторов в купе с разработанной технологией формирования экономической культуры молодого человека и личностью преподавателя оказывают ключевое воздействие на динамику формирования экономической культуры молодого человека начиная от семейного воспитания и на протяжении всей жизни.

Литература

1. Доброштан Виталий Михайлович «О некоторых аспектах экономической культуры общества и личности» // Госссоветник . 2013. №2. С.53-64
2. Самохвалов М.И. «Сущность и содержание экономической культуры старшеклассника» // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология . 2011. №3. С.28-31.
3. Торсунова Элина Рафаэлевна «О факторах формирования экономической культуры старшеклассников» // Вестник ЧГПУ . 2009. №9. С.147-155.

Терегулова Н.Ф.

*Ассистент кафедры управления трудом и персоналом
ФГБОУ «Российский государственный университет нефти и газа имени
И.М. Губкина»
г. Москва, РФ*

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ

При повышенной текучести компания несет значительные экономические потери. Они включают: потери, вызванные ухудшением качества выпускаемой продукции, простоями оборудования, падением производительности труда работников перед увольнением и принятых на работу сотрудников в адаптационный период; затраты на выплату выходных пособий; затраты, связанные с набором, отбором и подготовкой новых сотрудников. Кроме того, излишняя текучесть создает организационные, кадровые, технологические и психологические проблемы, отрицательно сказывается на трудовой дисциплине, моральном состоянии и трудовой мотивации оставшихся работников, затрудняет планирование социальных процессов.

С уходом сотрудников рушатся, сформировавшиеся в производственном коллективе, связи, и текучесть может принять лавинообразный характер. На российских предприятиях в последнее время были зафиксированы случаи увольнения целыми отделами [1, с.94].

Определить *идеальный уровень естественной текучести* (норму текучести) для организации можно с использованием стоимостного метода, суть которого состоит в планировании границы оптимизации текучести (T_e) в организации через сопоставление ежегодных плановых расходов ($P_{м.пл}$), связанных с текучестью, и фактического среднего уровня потерь ($P_{м.факт}$), приходящихся на одного увольняющегося работника:

$$T_e = P_{м.пл} / P_{м.факт}$$

Ежегодные плановые расходы можно определить исходя из сложившейся на практике за последние три-пять лет доли этих расходов на персонал в себестоимости продукции либо используя нормативы затрат на замену работников. По оценке некоторых специалистов затраты в процентах от годовой заработной платы составляют: на замену рабочих 7-12%, специалистов - 18-30%, управленцев - 20-100%.

Масштабы, динамику и интенсивность текучести оценивают используя абсолютные и относительные показатели.

Количество увольнений работников (по собственному желанию и по инициативе администрации) за определенный период времени отражает абсолютные масштабы текучести.

В качестве относительного показателя при количественной оценке текучести персонала в организации используется такой показатель, как *коэффициент текучести* (K_T), который рассчитывается как отношение численности всех уволившихся сотрудников ($Ч_{ув}$) (по собственному желанию и по инициативе администрации по причинам, учитываемым, как текучесть) к

среднесписочной численности работников за определенный период ($Ч_{\text{ср.сп}}$) (месяц, квартал, год) (в %):

$$K_T = (Ч_{\text{ув}} : Ч_{\text{ср.сп}}) \times 100\%$$

Рассчитывая коэффициент текучести, следует понимать, что по его величине нельзя судить в целом о состоянии текучести в организации и использовать его для сопоставления на соответствие существующим нормам.

Изучение размеров текучести проводится также по отдельным структурным подразделениям и группам персонала. Для этого используются, так называемые *частные коэффициенты текучести* ($K_{\text{тч}}$), расчет которых аналогичен расчету общего коэффициента.

Отношение уровня текучести персонала по подразделению (группе персонала) к уровню текучести персонала по организации называется *коэффициентом интенсивности текучести* ($K_{\text{инт}}$). Рассчитывается как отношение частного коэффициента текучести ($K_{\text{тч}}$) к общему коэффициенту текучести (K_T):

$$K_{\text{инт}} = K_{\text{тч}} : K_T$$

Коэффициент интенсивности текучести показывает на сколько текучесть работников исследуемого подразделения (группы) отлична от текучести в целом по всей организации. По величине $K_{\text{инт}}$ можно судить о степени влияния таких факторов, как возраст, пол, образование, квалификация работников и других на процесс текучести. Используется он также для контроля эффективности принятых мер по снижению текучести.

Некоторые авторы, в зависимости от источника и степени управляемости, разделяют факторы, вызывающие текучесть персонала на три группы [2, с.182]:

- ✓ внутренние факторы, возникающие в организации (уровень заработной платы, условия труда, уровень автоматизации труда, возможности карьерного роста);

- ✓ внешние, по отношению к организации, факторы (демографическая и экономическая ситуация в регионе, открытие в регионе новых предприятий, семейные обстоятельства);

- ✓ личностные факторы (возраст, уровень образования и квалификации, опыт работы).

При всем многообразии мотивов текучести целесообразно выделить основные из них. В большинстве методик рекомендуется следующая их группировка [3, с. 315]:

- ✓ производственно-экономические (неудовлетворенность работников условиями и организацией труда, размером заработной платы, отсутствием мотивационных механизмов и возможностей профессионального развития);

- ✓ жилищно-бытовые (неудовлетворенность обеспеченности жильем, социальными учреждениями, транспортом и т.п.);

- ✓ личные мотивы (изменение семейных обстоятельств, рождение ребенка, вступление в брак и т.п.);

- ✓ другие мотивы.

В целях выявления мотивов текучести на практике широко используется анкетирование увольняющихся сотрудников или заключительная беседа - выходное интервью с ними (exit interview).

Однако, некоторые специалисты полагают, что выходное интервью весьма ненадежный способ получения информации об истинных причинах увольнения [4, с.464]. Работники не заинтересованы критиковать своих бывших руководителей, коллег и саму организацию в целом, тем более что им часто требуется положительная рекомендация для устройства на новое место работы. В качестве альтернативы рекомендуется проводить опрос через некоторое время после увольнения, объяснив цели этого опроса и гарантируя конфиденциальность полученной информации.

Вытекает необходимость проведения систематической работы по изучению текучести кадров на различных уровнях. Выбор методов регулирования текучести должен проводиться с учетом групп персонала, в отношении которых они будут применены (кадровое ядро, периферия), а сами методы должны быть направлены на устранение или уменьшение влияния причин, вызывающих неорганизованную перемену места работы работников той или иной группы. При этом следует учитывать, что определенные методы регулирования текучести могут быть эффективны для одних работников, а для других оказаться абсолютно бесполезными.

При разработке системы мер по регулированию текучести кадров в организации необходимо проводить сравнительный анализ издержек на их разработку и внедрение и экономических потерь от самой текучести. Если затраты выше, чем ожидаемый экономический эффект от снижения уровня текучести, то, возможно, необходимо находить другие возможные способы решения этой проблемы.

Управление текучестью кадров должно в конечном итоге способствовать повышению эффективности использования человеческих ресурсов организации за счет тесной увязки задач, решаемых в ходе регулирования текучести с другими направлениями работы с персоналом, такими как подбор, отбор и оценка персонала, адаптация, обучение и развитие персонала, формирование кадрового резерва и работа с ним, мотивация персонала, формирование организационной культуры. При этом следует учитывать, что основной целью регулирования текучести в рыночных условиях является достижение и поддержание параметров текучести, обеспечивающих необходимое равновесие в системе конкурентоспособности внутреннего рынка труда.

Литература:

1. Варданян И. Коэффициент текучести персонала: способы расчета. Справочник по управлению персоналом №11, 2013.
2. Управление персоналом организации: Учеб.пособие / Под. ред. проф. П.Э. Шлендера. - М.: ИНФРА-М, 2014.
3. Управление трудовыми ресурсами: Справ. пособие/О.П.Апостолов, Л.С.Бляхман, Г.Х. Гендлер и др. Под общ. ред. Л. А. Костина. - М.: Экономика, 1987.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Бандурко С.А.

*Аспирант Кафедры банков и финансовых рынков
Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет
г. Санкт-Петербург, РФ*

ВОЗРАСТАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА БАНКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Возрастающая зависимость современных банков от информационных технологий делает их более уязвимыми для технологических угроз, исходящих как из внешних, так и из внутренних источников. Как банк может противодействовать такой угрозе и обезопасить свои процессы от внешнего воздействия? На какие факторы стоит обратить внимание? Цель данного исследования – предложить удобный набор инструментов для управления и оценки операционного риска. Оценка операционного риска в современных условиях является одним из важнейших этапов оценки рискованности той или иной сделки.

Операционный риск – это вероятный убыток от неадекватных или неудачных внутренних процессов или систем, человеческих ошибок или внешних событий [3, с. 55-59].

Соглашение Базель II рассматривает пять широких категорий случаев операционного риска: Риск внутренних процессов, Человеческий риск, Внешний риск, Юридический риск, Системный риск.

Нас интересует информационно-технологическая составляющая операционного риска, т.е. системный риск.

Для любой информационной системы, используемой банком, характерен системный риск. Системный риск подразумевает использование компьютерных технологий и компьютерных систем, и он обычно связан с неумышленными техническими ошибками. Все участники финансового рынка зависят от компьютерной поддержки в своей ежедневной деятельности. Они не могут функционировать без компьютерных систем. Случаи системного риска, связанные с технологиями, могут быть вызваны следующими факторами:

- *Повреждение данных*
- *Неадекватный контроль*
- *Ошибки при программировании*
- *Перебои в работе*
- *Проблемы с безопасностью системы*
- *Пригодность системы.*

В теории отказ технологического обеспечения банка может привести к катастрофическим явлениям, даже к его краху. Сильная зависимость от технологий делает технологическую ошибку большой проблемой для руководства организаций, которые вкладывают огромные средства в гарантию

того, что их операции могут продолжиться, несмотря на технологические ошибки [2, с. 70-74].

В 1995, Baring Brothers and Co. Ltd. (Barings), со штаб-квартирой в Лондоне, прекратила свое существование после получения убытка размером 827 млн. фунтов стерлингов из-за ошибок в процессах и процедурах внутреннего контроля. Один из трейдеров компании, который торговал на Сингапурской фьючерсной бирже и Осацкой бирже ценных бумаг, скрывал потери от своей масштабной торговой деятельности в течение более двух лет, манипулируя торговой и бухгалтерской отчетностью. Трейдер ожидал роста японского фондового рынка и купил значительную позицию по фьючерсу на Японской фондовой бирже. После разрушительного землетрясения в японском городе Кобе в январе 1995 года японский фондовый рынок резко упал. Это привело к значительным убыткам по торговым позициям.

Первоначальные оценки назвали этот случай инцидентом с «трейдером-аферистом». Однако последующий анализ показал, что хороший внутренний контроль мог бы минимизировать или предотвратить убыток. Трейдер имел полномочия не только осуществлять свою собственную торговую деятельность, но и управлять операционными аспектами торговых операций, которые он осуществлял. Высшее руководство банка не смогло обеспечить разделение полномочий между трейдером и операционной деятельностью, поддерживавшей его торговлю. Этот основополагающий дефект привел к потере 827 млн. фунтов стерлингов, что в два раза превышало торговый капитал банка. Barings не смог покрыть этот убыток. В марте 1995 Barings вместе со своими обязательствами был куплен за 1 фунт стерлингов голландским банком Internationale Nederlanden Group (ING) [5].

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что банкам необходимо осуществлять жесткий контроль над своими информационными системами, чтобы минимизировать системные риски. Системные риски оказывают существенное влияние на функционирование банковской системы в целом, и их не следует недооценивать. Хорошо защищенная информационная система является залогом успешной реализации плана обеспечения непрерывной деятельности банка.

Отказ жизненно-важной системы, потеря доступа к сети или ошибка при программировании может привести к катастрофическим убыткам. IT-отдел банка занимается управлением и оценкой технологических рисков на детальном уровне. В обязанности отдела входят сбор метрических данных, относящихся к производительности системы, исправление программных ошибок и нарушений безопасности. Эти данные могут быть использованы в качестве ключевых индикаторов риска в модели управления операционным риском кредитной организации. При этом сотрудники или отдел, ответственные за управление операционным риском, должны быть заинтересованы в понимании технологических рисков, поскольку такие риски зачастую являются первопричиной повышенных рисков в других областях деятельности организации [4, с. 98-102].

Технологические решения могут рассматриваться как фактор снижения отдельных типов рисков и могут варьироваться от разовых ремонтно-профилактических работ до широкомасштабных проектов. Лица, ответственные за управление операционным риском, должны взаимодействовать с IT-отделом организации, чтобы правильно расставить приоритеты в борьбе с технологическими угрозами, учитывая интересы развития компании. В задачи риск-менеджеров должны входить идентификация и оценка возможных убытков от технологического риска и подбор адекватного решения для их устранения или минимизации [1, с. 125-127].

Для реализации стратегии в области управления и оценки операционного риска банка, на наш взгляд, необходимо предпринять следующие шаги:

- Назначить ответственных лиц в области надзора за операционным риском и определить их обязанности.

- Определить цели и задачи в области управления операционным риском банка.

- Составить четкую общекорпоративную политику, которая эффективно реализует стратегические цели компании и установит параметры для допустимого применения информационных технологий.

- Провести проверку активности банка организации и его сотрудников в социальных сетях.

- Проводить специализированные тренинги персонала по с информационными системами.

- Провести аудит деятельности сторонних поставщиков услуг в области информационных технологий.

- Обеспечить внедрение Системы сбора и анализа информации об операционном риске.

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что информационно-технологические риски представляют опасность не только для отдельных участников финансового рынка, но и для экономики страны в целом. Поэтому информационная система финансового рынка требует не только постоянного обновления с точки зрения технологий, но и пристального внимания со стороны регулирующих органов.

Литература

1. Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии. – М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 2000. – с.125-127

2. Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы. – М.: Экономика, 2010. С. 70-74

3. Сазыкин Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке. – СПб: Вершина, 2008. С. 55-59.

4. Ткаченко И.В. Операционный риск в коммерческом банке // СТЭЖ. 2011. №12. С.98-102.

5. Barings Debacle [Электронный ресурс] // <http://www.riskencyclopedia.com/> [сайт] Режим доступа:

Калачев Я.В.

*аспирант юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Ульяновский государственный университет»
ОАО «Сбербанк России», г. Ульяновск, РФ*

ТРЕТЕЙСКАЯ ОГОВОРКА В КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ

В данной статье анализируются положения норм Гражданского процессуального кодекса РФ и Федерального закона РФ «О третейских судах в РФ», а также иных правовых актов относительно возможности включения третейской оговорки в кредитный договор. Рассматриваются особенности рассмотрения споров о взыскании ссудной задолженности и расторжении кредитного договора.

***Ключевые слова:** гражданское право, гражданский процесс, третейский суд, третейская оговорка.*

Kalachev Yaroslav Valerievich

The graduate Faculty of law FGBOU VPO

«The Ulyanovsk state university»

OJSC Sberbank of Russia, the city of Ulyanovsk, Russian Federation

THE ARBITRATION CLAUSE IN THE LOAN AGREEMENT

This article analyzes the provisions of the Civil code of the Russian Federation and the Federal law «On insolvency (bankruptcy)» and other legal acts regarding the bankruptcy of insurance companies. Discusses the features of individual procedures in bankruptcy cases specified persons.

***Keywords:** civil law, civil process, arbitration, arbitration clause.*

Третейский суд является древнейшей формой разрешения гражданско-правовых споров.

В настоящее время институт Третейских судов в Российской Федерации создан с целью упрощения разрешения экономических споров среди юридических лиц или граждан. Правовые основы деятельности Третейского суда регулируются Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ, а также Гражданским Кодексом РФ, а также иными правовыми актами.

Третейские суды могут рассматривать любые споры, вытекающие из гражданских правоотношений между хозяйствующими субъектами как внутри страны, так и с участием граждан.

Основной принцип третейского разбирательства – это добровольное исполнение сторонами решения третейского суда. Если решение третейского суда не будет исполнено добровольно, сторона, в пользу которой принято

решение, имеет право обратиться за выдачей исполнительного листа в соответствующий суд.

В договорах о предоставлении банковских и других финансовых услуг все чаще можно встретить условие о рассмотрении споров по данному договору тем или иным третейским судом. Тем не менее, как показывает практика, заемщик не всегда понимает, с чем имеет дело, когда речь идет о третейских судах.

В последнее время типовые кредитные договора разрабатываются таким образом, что, в первую очередь, направлены на защиту интересов кредитной организации. Согласно условиям кредитного договора все споры, разногласия или требования, касающиеся его изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение конкретного третейского суда. Кроме того, распространенность третейских оговорок в договорах объясняется ростом правовой культуры общества и более полного использования данного инструментария для разрешения споров при заключении сделок.

Лидером в данной сфере является ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк). Среди иных кредитных организаций выделяются АО Банк «Северный морской путь», ЗАО «Солид Банк», КБ «Метрополь» ООО, ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК», КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» ООО, ОАО «РОСТ БАНК», КБ «Международный Банк Развития» ЗАО.

Для передачи спора в третейский суд достаточно заключить третейское соглашение, включающее наименование третейского суда и предмет спора. Такое соглашение может быть включено в любой гражданско-правовой договор, как одно из его условий либо заключено в виде отдельного соглашения, в отношении спора уже возникшего либо могущего возникнуть в будущем в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ. На разрешение третейского суда может быть передан любой гражданско-правовой спор, в том числе не связанный с предпринимательской деятельностью.

Кроме того, стороны могут предусмотреть условие о рассмотрении споров в третейском суде в процессе согласовании условий договора либо включить его в заключенный договор путем подписания дополнительного соглашения. Если спор по договору уже находится на разрешении в компетентном государственном суде стороны вправе заключить соглашение о передаче спора в третейский суд до принятия компетентным судом решения по спору. При заключении нескольких договоров связанных между собой, в том числе обеспечивающих выполнение обязательства (залог, поручительство) целесообразно предусмотреть единый режим урегулирования споров по всем подобным договорам. С этой целью можно либо включать одинаковую третейскую оговорку во все связанные договоры либо заключить отдельное третейское соглашение о передаче всех споров по таким договорам на разрешение третейского суда.

Например, Банк включает в договор условие о подсудности спора Третейскому суду при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

Судебная практика складывается следующим образом. Поскольку заемщик нередко нарушает условия договора, Банк вынужден обратиться в соответствующий третейский суд с иском о взыскании задолженности. В соответствие со ст.ст. 309-310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. Третейский суд оценивает представленные сторонами доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств как в совокупности, так и по отдельности, после чего требования банка удовлетворяет.

Решение третейского суда является окончательным и обязательным с даты его принятия. Если стороны не договорились об ином, решение не может быть обжаловано либо оспорено в компетентном суде. В случае, если заемщик в добровольном порядке не исполняет решение третейского суда в установленный срок, Банк обращается в соответствующий суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда согласно ст.ст. 423-425 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Таким образом, несомненным плюсом включения третейской оговорки в кредитный договор является окончательность принятого решения; экономичность, простота и удобство третейского судопроизводства; эффективность разрешения гражданско-правовых споров, а также конфиденциальность.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 06.04.2015 года) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015 года) // Российская газета, 20.11.2002, № 220.
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 06.04.2015 года) // Российская газета, 27.07.2002, № 137.
4. Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011 года) «О третейских судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3019.
5. Савранский М.Ю. Нужна ли революция в российском третейском разбирательстве? // Третейский суд. - 2014. - № 2/3 (92/93).
6. Севастьянов Г.В. Узаконенные третейские суды возвращаются? // Третейский суд. - 2013. - № 6 (90).

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

**Прянишникова М.В.,
Прянишников К.Е.**

к.э.н., доцент кафедры финансов

*Саратовский Социально-Экономический Институт (филиал)
Российского Экономического Университета имени Г.В. Плеханова
г. Саратов, РФ*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

1. Исследование отношения инвесторов к риску

Отличительной характеристикой и одной из важнейших особенностей фондовых операций является риск. Исследования ученых (психологов, экономистов, социологов) позволяют сделать вывод о том, что модель поведения инвестора или трейдера в условиях риска определяется, прежде всего, типом личности, к которому относится участник рынка, так как уровень и локус контроля, характерные для разных типов личности влияют на восприятие ею конкретных ситуаций. Отношение к риску заложено в глубинах сознания и образе мышления личности. При этом, например, исследования шведского ученого Вернерида, проведенные в Швеции в 70-х годах XX в. показали, что детальная информация о состоянии личных финансов может изменить сложившиеся привычки накопления и расходов. Например, люди, которые выясняли, что большая часть их дохода идет в накопление, после этого, как правило, становились более активными инвесторами, и наоборот. [1, 2]

Математик Даниил Бернулли в 1738 г. в работе «Specimen theoriae novae de mensura sortis» показал, что личностью движет желание в первую очередь получить моральное удовлетворение и максимизировать ожидаемую полезность своих действий при подбрасывании монеты в игре «орел-решка». Например, небогатый человек, получая шанс поставить 10 руб., на которые он может выиграть 100 руб., осознает возможность огромного потенциального выигрыша, но ставка в 10 руб. для него тоже огромная. С другой стороны, для богатого человека возможность выиграть 100 руб., поставив 10 руб., едва ли представляет интерес, так как на фоне своего богатства он не заметит ни проигрыша, ни выигрыша. Согласно взглядам Бернулли, полезность, полученная от любого, даже самого маленького прироста капитала, обратно пропорциональна количеству предыдущих неудач. [1, 3]

Взяв на вооружение вывод Бернулли о том, что моральное ожидание проигрыша «превышает» моральное ожидание выигрыша такой же суммы, современная финансовая наука сформулировала такое понятие, как премия за риск. Риск – это ожидаемый проигрыш по сделке. Соответственно, премия за риск – это вознаграждение инвестора за то, что он рискует, вкладывая деньги в ценные бумаги, а не держит их на счете в банке или в государственных облигациях. На основе идей Бернулли исследовали риск в 70-е, 90-е годы

ученые Тверский и Канеман, которые пришли к выводу о том, что размер состояния человека влияет на его восприимчивость к риску. По этой теории, степень отрицательного отношения к риску зависит от величины состояния этих людей. В частности, чем большим состоянием обладают люди, тем больше они стараются избежать риска. Таким образом, основной мотивации таких крупных инвесторов на рынке ценных бумаг должно становиться не сколачивание денег, а желание не потерять свое состояние. Однако, если бы это было действительно так, ни один человек, имеющий больше 100 тыс. руб., не вложил бы ни рубля в фондовый рынок. Таким образом, очевидно, что эти исследования не раскрывают истинных причин, побуждающих людей делать инвестиции в реальной жизни и теория полезности Бернулли не всегда соответствует действительности. [1, 4]

Валунд в 1991 г. изучил 1700 шведов, имевших денежные накопления, из которых 42 % имели значительные свободные средства, в среднем по 82000 шведских крон, и были не против некоторого риска ради увеличения своего состояния. В дальнейшем Валундом были опрошены 30 % из этой группы шведов, из которых 14 % выбрали безрисковые инвестиции, 9 % соглашались на некоторый риск и лишь 6 % диверсифицировали свои вложения, в том числе применив финансовые инструменты со значительным риском. [1, 4]

Отношение инвесторов к риску определяется характеристиками личности, такими как возраст, благосостояние, образование и готовность идти на риск. С возрастом инвесторы готовы идти на больший риск, так как, по утверждению голландского ученого Вернерида в работе «Психология сбережений», с возрастом уменьшаются потребности в средствах, например, на непредвиденные семейные расходы. Более состоятельные инвесторы более спокойно воспринимают риск. Они могут позволить себе убытки, а небольшое увеличение состояния имеет для них меньшее значение. Более образованные инвесторы также значительно более охотно идут на риск. Предрасполагать к риску могут и некоторые черты характера, такие как импульсивность, агрессивность и даже любопытство. [1, 4, 5]

В структуре современного механизма принятия инвестиционных решений присутствует личная компонента. Она заключается в том, что в конечном итоге инвесторы принимают решения сообразно собственной манере поведения в обычных (бытовых) ситуациях. Развитие этой темы исследований нашло отражение в изучении связи между ощущением контроля над ситуацией и готовностью «пойти на прорыв». Так, например, Эллен Дж Лангер в 1975г. в работе «Иллюзия контроля» утверждала, что люди часто ведут себя так, будто случайные события можно контролировать и, возможно, это связано с тем, что в конкретной ситуации они замечают некие сигналы, предполагающие использование имеющихся навыков. Другие исследователи (Лангер и Джон Бургер) в 1986 г. установили, что вне зависимости от наличия или отсутствия на то оснований некоторые личности склонны считать, что они контролируют ситуацию. Желание контроля является личностной переменной. В зависимости от индивидуальных особенностей личности можно выделить две «крайние» категории инвесторов:

1) «фанатиков контроля», которые контролируют свое поведение, поведение коллег и управляющих и даже рыночную волатильность?!

2) «беззаботные инвесторы», которые перекладывают ответственность за принятие инвестиционных решений на управляющих.

Характерна, большая склонность к риску среди инвесторов – «фанатиков контроля», нежели среди «беззаботных инвесторов», при этом из предложенных игр первая категория выбирает те, которые требуют определенных навыков и умений. Бургер выявил, что инвесторы с высокой степенью контроля переоценивают точность восприятия степень вероятности выигрыша. Более того, даже небольшой успех нарушает восприятие риска этой категорией инвесторов и приводит к завышенной самооценке. Немаловажное значение имеет локус контроля (внутренний, интернальный, или внешний, экстернальный). Инвесторы с экстернальным локусом контроля менее склонны к риску, чем инвесторы с интернальным локусом. Самыми азартными игроками на бирже оказываются «фанатики контроля» с интернальным локусом, при этом они относят себя к рассудительным людям и не признают всю степень рискованности своих инвестиций. Не менее важны, на наш взгляд, такие особенности личности как тщеславие, приподнятое настроение и желание получить одобрение окружающих при совершении удачной сделки. Инвесторы, у которых подобные качества высокоразвиты, подвергаются серьезному риску переоценки уровня своего контроля над ситуацией, что неизбежно приводит к финансовым потерям, в том числе за счет упущенной (недополученной) выгоды от сделок с ценными бумагами. При этом положительной характеристикой личностей с интровертивной ориентацией является способность учиться на ошибках, за которые они наказаны. [1, 4, 6]

2. Современный подход к теории Фрейда.

В основе теории З. Фрейда лежало утверждение о том, что основным мотивом человеческого поведения является желание «сбросить возбуждение или напряжение». Это утверждение было положено в основу концепции развития психологии в XX в. На сегодняшний день очевидна несостоятельность такого однозначного подхода к исследованиям мотивов личности при инвестициях в ценные бумаги. Еще в 60-е годы прошлого века Айзенк высказал предположение о большей склонности к риску экстравертов по сравнению с интровертами, обосновав это тем, что процесс формирования возбуждения коры головного мозга у них замедлен по сравнению с интровертами. Английский ученый Дэвид Кохен продолжил исследования Айзенка и выделил следующие факторы возбуждения:

1) «широкая импульсивность», т.е. желание действовать на основе эмоций без оглядки на последствия;

2) «узкая импульсивность», т.е. нежелание планировать свою жизнь и поступки;

3) «жажда эмоций», т.е. постоянный поиск новых ощущений

Очевидно, что импульсивный экстраверт больше склонен к риску и идет на него, даже не пытаясь оценить ситуацию соответствующим образом. Большинство инвесторов испытывают тревогу, идя на непривычный риск, при

этом личности с внутренним локусом контроля склонны испытывать повышенную тревожность. Кан и Купер установили, что дилеры испытывали необычно сильную тревогу, сопровождавшуюся учащением пульса, полагаясь на волю рынка. [1, 6, 7]

Современные российские инвесторы и трейдеры на фондовом рынке тоже сталкиваются с подобными проблемами. Из личных бесед с представителями профессионального сообщества нам известно о примерах резкого скачка артериального давления при повышенной волатильности на рынке, о повышенной возбудимости и нервозности во время участия в торговых сессиях на фондовой бирже.

В 1992 г. английский психолог Майкл Аптер представил теорию «реверсивности», в соответствии с которой в жизни человека временные периоды покоя или возбуждения чередуются друг с другом в зависимости от жизненной ситуации и особенностей отдельной личности. Если применить эти выводы по отношению к разрабатываемой нами теории мотивации поведения инвесторов на рынке ценных бумаг, то окажется, что на протяжении своей инвестиционной деятельности участники рынка находятся в постоянном движении от одного равновесного состояния к другому. Ученый предложил рассматривать два типа равновесного состояния личности, между которыми люди постоянно «реверсируют», а именно: «телическое» и «парателическое». Личности с «телической» доминантой серьезны, амбициозны, испытывают трудности с расслаблением. Такое состояние личности характеризуется удовлетворением от низкого уровня возбуждения. Люди с «парателической» доминантой любят развлечения, игры, тусовки. Такое состояние личности характеризуется чувствами удовольствия от высокого уровня возбуждения. При этом Аптер утверждает, что даже личности с телической доминантой значительное время пребывают в парателическом состоянии, и наоборот. Для того чтобы понять поведение инвестора и его восприятие риска, необходимо знать, к какому типу личности он принадлежит и в каком состоянии находится в данный отрезок времени. На уровень (степень) возбуждения влияет, помимо прочего, чувство игривости. [1, 7]

Справедливости ради следует отметить, что аналогично воспринимают фондовые риски управляющие и трейдеры. Например, О'Криви из Лондонской школы бизнеса в конце 90-х годов прошлого века сформулировал «Механизм оценки риска» (РАТ), который позволяет оценить степень влияния когнитивного настроения на принятие решений. Ключевым фактором оценки риска согласно этому механизму является контроль, или степень контроля и его адекватность реальному положению дел. Результаты исследований ученого показали, что чем выше уровень иллюзии контроля у трейдера, тем больше расхождение между фактическим уровнем контроля и уровнем, воспринимаемым им и хуже реальные результаты работы. Чем выше управляющие оценивали уровень контроля в их распоряжении, тем более были склонны переоценивать свой вклад в общий финансовый результат. РАТ подтвердил простую и мощную связь свойства экстраверсивности со склонностью к риску, установил сложную связь между склонностью к риску и

эмоциональностью, невротизмом и добросовестностью. Трейдеры, отличавшиеся эмоциональностью и добросовестностью оказались менее склонны к финансовым рискам. При этом невротичные трейдеры более спокойно относились к риску их здоровью, такому как чрезмерное употребление спиртных напитков или курение. Огромное влияние на качество самоконтроля влияет стресс: постоянное напряжение, связанное с необходимостью прогнозировать динамику курсов акций, приводит к тому, что некоторые трейдеры с высоким стремлением к контролю переоценивают истинный уровень контроля, которым обладают.

Вышеизложенные результаты современных исследований особенностей разных типов личности и их влияние на отношение к риску на фондовом рынке имеют большое значение при отборе кандидатов на должности трейдеров. По нашему мнению, компании должны подходить с осторожностью к найму на должности трейдеров ярко выраженных экстравертов с высоким уровнем внутреннего контроля. Постольку поскольку экстраверты не учатся на ошибках и больше реагируют на поощрения. В тоже время следует учитывать, что нет инвестиций без риска, и основным правилом успешного трейдинга является факт осознания ожидаемого убытка и дохода, без которого нельзя входить в сделку. Наилучших результатов при торговле ценными бумагами добиваются личности с устойчивой, экстравертивной ориентацией личности с внешним (экстернальным) локусом контроля, потому что обладают большей мотивацией на успех. В целом мы считаем, что экономическое поведение инвесторов на фондовом рынке во многом определяется финансовым положением, жизненной ситуацией и их личным отношением, или восприятием риска.

Литература:

1. Дэвид Кохен. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника. – М.: Интернет-Трейдинг. – 2004. – 364с.
2. Можем ли мы учиться?// [Электронный ресурс] : <http://biblio-trade.com/kohen55.html>
3. Даниил Бернулли (1700-1782)// [Электронный ресурс] : [http://www.LIBRARY.BY/ Экономика/ номер буликации: № 1100521698](http://www.LIBRARY.BY/Экономика/номер_буликации:№_1100521698)
4. Бернулли – отец теории риска // [Электронный ресурс] : <http://biblio-trade.com/kohen49.html>
5. Warneryd К.-Е. The Psychology of Saving. Cheltenham, UK, Northampton, USA: Edward Elgar Published, 1999.
6. Возбуждение, тревога и индивидуальные особенностей людей, идущих на риск // [Электронный ресурс] : <http://biblio-trade.com/kohen50.html>
7. Теория реверсивности // [Электронный ресурс] : <http://biblio-trade.com/kohen51.html>
8. Иллюзия контроля // [Электронный ресурс] : <http://biblio-trade.com/kohen52.html>

МЕНЕДЖМЕНТ

Григорян К.К.

*аспирант 3 года обучения, кафедра корпоративного менеджмента РЭУ
им. Г.В. Плеханова, г. Москва*

ПОСТФАКТУМНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА ПОСЛЕ РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА

Меры принимаемые во время процесса рейдерского захвата малого бизнеса скорее всего станут последними в жизни предприятия, в силу слабых сторон малого бизнеса, а также возможной незамедлительной повторной рейдерской атаки на ослабшее предприятие. Поэтому в интересах общества остается не только всеми способами сохранить корпоративный контроль, но и спасти любую оставшуюся ценную собственность предприятия и компенсировать потери. Для этого чаще всего, в целях наиболее эффективного преодоления последствий рейдерской атаки необходимо принять ряд **постфактумных мер**. **Постфактумные меры** – комплексные меры защиты, применяемые менеджментом компании с целью минимизировать экономические потери после неудачного рейдерского захвата, восстановить правовой и финансовый статус, а также нивелировать риск новой попытки рейдерского захвата. Они могут быть применены как в комплексе, так и по отдельности в зависимости от конкретного случая и масштаба негативного влияния.

Данные меры, как и превентивные и тактические должны соответствовать следующим двум *основополагающим* критериям: правомерность и рентабельность. Рентабельность принятых мер по восстановлению деятельности общества не должны превышать её полной балансовой стоимости. Исходя из рентабельности будет приниматься решение об восстановлении деятельности компании или её ликвидации. А так же в силу того, что предприятие попало под правовую проверку и суды, и дело о рейдерстве получило огласку и уголовное преследование, все действия собственника должны быть исключительно правомерны.

Первое что необходимо предпринять, это в целом проанализировать и оценить финансовую, юридическую и организационную возможность восстановления деятельности предприятия. Если восстановление деятельности организации имеет экономический смысл, то первым делом необходимо восстановить юридический статус компании и её участников, проверить и, при необходимости исправить информацию в государственных реестрах. Все это придется делать на основании судебных решений, и процесс займет большое количество времени. Далее, в зависимости от рода деятельности компании, придется восстанавливать нормальную деятельность предприятия: оформление и совершенствование новых уставных документов, отладка бизнес-процессов, найм кадров и тому подобное, с привлечением большого труда и новых капиталовложений. Также не стоит забывать о тех неоднозначных мерах, которые были приняты на стадии защиты от активной рейдерской атаки,

например, об наложенных обременениях на ценное имущество компании и исключить риск новых попыток рейдерских атак, но уже со стороны банка-залогодержателя, контрагентов или корыстно заинтересованных участников общества.

Иногда, в особо безнадежных случаях, когда рейдеры захватывают компанию без цели её ликвидации, единственной экономически целесообразной мерой являются слияние с поглотителем или же переговоры и соглашение с рейдерами об соразмерных отступных для участников и учредителей общества в обмен на признание хозяйствования новых собственников.

Однако, чаще всего, после серьезной рейдерской атаки у малого бизнеса уже не остается возможности восстановления компании до рентабельного состояния. Так, по мнению автора, экономически эффективным решением является создание новой компании и ликвидация пострадавшего общества со срочным выводом всех активов на новое юридическое лицо или на физическое лицо в статусе индивидуального предпринимателя или же самоиницирование банкротства. В целом процесс принятия постфактумных мер представлен на Рисунке 1.

1.

Рисунок 1. Постфактумные меры после рейдерской атаки

Результатом принятия предложенных постфактумных мер защиты станет:

- Восстановление правового и экономического статуса компании;
- Минимализация риска нового рейдерского захвата;
- Вывод всех ценных активов из-под атакованного юридического лица;
- Реорганизация общества;
- Слияние с другой компанией;
- Принятие решения о банкротстве или о продаже бизнеса рейдерам.

В случае успешной защиты от рейдерской атаки, преодоление негативных последствий для малого бизнеса может стать экономически нецелесообразным, а следовательно предпринимателям придется принять сложное и тщательно проанализированное решение о будущем своей организации. И к сожалению, чаще всего это прекращение её деятельности. Поэтому, в призме малых предприятий, данные меры могут решить основную задачу менеджмента – в любой мере спасти оставшиеся активы компании. Это все еще раз доказывает негативное влияние института рейдерства не только на бизнес любого масштаба, но и на экономику и безопасность государства в целом.

Список литературы:

1. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» N 14-ФЗ;
2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ;
3.Арутюнов Ю.А. Адаптация методов финансового анализа с учетом специфики компании // экономические науки.- 2012. - №3. С. 162-166.
4. Арутюнов Ю.А. Ослабление негативных последствий финансового кризиса в условиях глобализации//Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2013. - №4 (58). С. 54-59.
5. Никулин, Л.Ф. Эkleктическая мозаика менеджмента. / Л.Ф.Никулин, М.Н. Сидоров, Д.Ю. Бусалов. — Самара: Издательство «Учебная литература», : Издательский дом «Федоров», 2009. — 432 с. ;
6. Кулапов, М.Н. Руководитель в системе управления: учебное пособие / М.Н. Кулапов, В.В. Козлов, И.А. Калинина. — 4-е изд., доп. — М.: Издательство «Палеотип», 2012. — 164 с. ;